

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol 1, No. 2, 2022

Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 1, Número 1, Año 2022

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
E-mail: saberpolicial@gmail.com
Teléfonos: +584243223982

INDICE

Editorial. Eddie Jesús Nieves Riera	<u>4</u>
Intervención Policial desde la Perspectiva de la Criminología Urbana. Víctor Javier Navarro Iñiguez (España)	<u>6</u>
Rol de las Unidades de Policía Pacificadora en la Construcción de la Percepción de Seguridad. David Bencomo-Guerra (México)	<u>11</u>
Seguridad Ciudadana. Vigilancia y control en tiempos líquidos. Arturo Rene Dávila Mera (Ecuador)	<u>29</u>
El Crimen Organizado y su Infiltración en los Estados Latinoamericanos. Shirley Magdali Kingman Nevárez (Ecuador)	<u>33</u>
Filosofía de la Seguridad: Una Perspectiva Social desde la Transcomplejidad. Gerardo Gutiérrez Lanz (Venezuela)	<u>37</u>
La Vinculación Social en la Función Policial. Luis Enrique Rodríguez Velazco (Venezuela)	<u>43</u>
La Paz como categoría transversal para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Alexis Alberto Lamas Trujillo	<u>46</u>
Retardo Procesal y Hacinamiento: Realidad Latente del Centro de Atención Al Detenido Alayón. Hedellwis Covy Barreto Villarreal	<u>54</u>
Introducción a la Victimología. Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas (Venezuela)	<u>67</u>
Reseña de Libros. José Luis Manriquez	<u>77</u>

EDITORIAL

Eddie Jesús Nieves Riera¹

La Revista Saber Policial es una iniciativa del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua que tiene como visión posicionarse a nivel local, regional, nacional e internacional como una ventana para socializar y discutir sobre temas relacionados como la seguridad ciudadana desde una visión transdisciplinaria y multidimensional que permita visionar de forma multiperspectivista los elementos teórico, metodológico y práctico, así como el intercambio de experiencias exitosas que constituyan aportes para el diseño de políticas públicas acertadas.

Agradecemos la receptividad que ha tenido la convocatoria para este segundo número en el que nos sentimos honrado de contar con autores tanto internacionales como nacionales y regionales en diversas temáticas actualidad e interés en el área de conocimiento de la seguridad ciudadana

En primer lugar, Víctor Javier Navarro Iñiguez (España) escribe acerca de cómo debe ser la Intervención Policial desde la Perspectiva de la Criminología Urbana.

En segundo lugar, David Bencomo-Guerra (México) divulga los resultados más relevantes acerca Rol de las Unidades de Policía Pacificadora en la Construcción de la Percepción de Seguridad

En tercer lugar, Arturo Rene Dávila Mera (Ecuador) reflexiona sobre la Seguridad Ciudadana. Vigilancia y control en tiempos líquidos

En cuarto lugar, Shirley Magdali Kingman Nevárez (Ecuador) diserta en relación al Crimen Organizado y su Infiltración en los Estados Latinoamericanos.

En quinto lugar, Gerardo Gutiérrez Lanz (Venezuela) expone algunas cavilaciones sobre la Filosofía de la Seguridad: Una Perspectiva Social desde la Transcomplejidad.

En sexto lugar, Luis Enrique Rodríguez Velazco (Venezuela) plantea La Vinculación Social en la Función Policial como elemento esencial para el logro de sus fines.

¹ Máster Oficial en Estudios de la Unión Europea, Universidad de Salamanca, España. Comisionado Jefe. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. eddienievesriera@gmail.com

En séptimo lugar, Alexis Alberto Lamas Trujillo aporta una reflexión acerca de la Paz como categoría transversal para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, en el que realiza un recorrido por sus diversas concepciones

En octavo lugar, Hedellwis Covy Barreto Villarreal presenta las evidencias más resaltantes de una investigación sobre el Retardo Procesal y Hacinamiento: Realidad Latente del Centro de Atención Al Detenido Alayón.

En noveno lugar, Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas (Venezuela) expone una narrativa sobre la Introducción a la Victimología.

Por último, José Luis Manriquez nos presenta una breve reseña de tres libros de su autoría que nos invita a leer sus reflexiones acerca de la memoria historia de Venezuela, los orígenes de la seguridad pública y la génesis de la policía de Aragua

INTERVENCIÓN POLICIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CRIMINOLOGÍA URBANA

Víctor Javier Navarro Iñiguez²

Criminología Urbana

La sociedad reclama cada vez más una implicación por parte de las administraciones públicas y sus agentes sociales en todo tipo de situaciones que afecten a la vida cotidiana, dando solución a problemas que puedan generarse por el simple hecho de pertenecer a una determinada comunidad. Sin duda lo que podría definir a una comunidad, independientemente de la cultura o religión que tenga, son los comportamientos y normas ciudadanas que hacen posible una convivencia social, la cual nace de una necesidad de normas más o menos pactadas y aceptadas dentro del conjunto social del que se forma parte y que serán controlados y vigilados en base a un comportamiento panóptico, tal y como mencionaba el sociólogo francés Michel Foucault.

Si bien la teoría del comportamiento panóptico definida dentro del mundo social por el autor Michel Foucault, desarrolla y especifica el concepto panóptico a raíz de unos estudios carcelarios del autor Jeremy Bentham que lo definía como un mecanismo aplicable al control del comportamiento y estancia de todos los reclusos en el interior de las prisiones.

Partiendo de esta idea de control social, cada vez es mucho más necesario la implicación de todos los miembros que forman parte de una comunidad para erradicar determinados comportamientos desviados que pueden provocar un desajuste social al incumplir una serie de principios básicos que garanticen una normalidad.

De hecho, para poder conseguir esa garantía básica de respeto a las normas de convivencia, es vital que las administraciones públicas trabajen codo con codo con todos los miembros que forman parte de su comunidad, a través de distintos procesos de actuación dentro de un panorama de prevención situacional.

Debemos partir de esa necesidad de protección que los miembros que forman parte de un municipio, donde a través de las distintas políticas criminales se establecerán los cimientos de una sociedad mucho más segura. Dicha seguridad no es fácil de conseguir si no existe la mencionada

² Doctor en Derecho, Educación e Innovación. Docente UNES, España, victorja.navarro@yahoo.es

implicación por parte de todos los agentes actuantes, ya que podríamos encontrarnos situaciones que involucren una mayor inseguridad ciudadana debido al abandono social.

Una de las teorías aplicables a este concepto sería de la “Los cristales rotos” o “ventanas rotas”, donde esa inacción por parte de alguno de las partes que conforman una comunidad, puede llevar a aumentar la delincuencia debido a la presencia de elementos que lo conviertan en un barrio inseguro. Estamos hablando de todo tipo de elementos que perjudiquen esa percepción de seguridad, como puede ser el deterioro de mobiliario público como farolas, bancos, carreteras y baldosas, así como la presencia de vehículos abandonados.

En términos generales, la inseguridad ciudadana se sitúa como una de las preocupaciones por debajo del empleo, la corrupción y los problemas económicos, y por encima de la inmigración o la sanidad. Ciertamente es que podemos deducir que la inseguridad ciudadana se acentúa cada vez más como uno de los problemas sociales más importantes para llevar a cabo en las políticas sociales, debido al temor que produce en la población actual.

Policía Urbana

La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por lo tanto, una de las cuestiones a resolver y tratar con el merecido interés a través de diferentes mecanismos de intervención municipal, sobre todo por la cercanía que ofrecen desde el punto de vista administrativo.

La seguridad es una condición necesaria para garantizar la libertad y el funcionamiento de un municipio como tal y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos.

Es vital trabajar sobre una sociedad donde cada vez se extiende más el fenómeno de la desconfianza hacia determinadas etnias inmigrantes, propiciado por las distintas formas de criminalidad achacadas a determinados colectivos, lo que puede generar un mayor desconcierto en la población de un municipio, debido a una sensación de inseguridad, aunque exista presencia policial.

Es bastante iluso combatir la delincuencia o la infracción exclusivamente por la vía preventiva, si para llevar a cabo la labor preventiva hay que conocer y atacar las causas que generan las

infracciones administrativas y penales, y para ellos se requiere de la ayuda de la población en general.

Para poder reprimirlas hay que conocer lo más ajustadamente sus variedades y modalidades, la repercusión hacia la comunidad vecinal, su volumen, el modus operandi y su necesidad de actuación.

La teoría del aprendizaje social dictada por el autor Bandura (1987), sugiere que las personas aprenden desde la infancia de forma indirecta, es por ello que si los medios de comunicación modifican en casi su totalidad el mensaje que se quiere transmitir sobre los hechos sociales que ocurren en nuestro entorno y la audiencia desconoce su realidad o no se molesta en contrastar la veracidad de la información, es imposible emitir un juicio adecuado y proporcional a los hechos que se pretenden demonizar, produciéndose así un linchamiento de carácter social.

Además, es esencial establecer un clima de seguridad no solo con presencia policial, sino conservando e inspeccionando las infraestructuras del municipio, para conseguir así una mayor sensación de seguridad y considerados como peligrosos que influyen a la criminalidad, así como trabajando a través de las distintas organizaciones vecinales que conforman un municipio.

Por ello, debemos de tener en cuenta una serie de elementos específicos que pueden identificar los lugares donde es mucho más necesario una intervención criminológica para controlar comportamientos desviados que puedan aumentar la sensación de inseguridad.

¿Qué características tienen los lugares considerados peligrosos, que influyen a la criminalidad?

Algunos de los rasgos ambientales relacionados con la respuesta de miedo y que inciden en el aumento de la delincuencia son entre otros:

Los signos de deterioro ambiental en el espacio, incluso si no denotan vandalismo (obras, falta de mantenimiento). El individuo puede interpretar el deterioro como una huella de la actividad marginal y como muestra de una falta de control de los grupos sociales sobre el mantenimiento y la seguridad del espacio. El deterioro, por tanto, informa a la persona de posibilidad de delito y falta de apoyo.

Rasgos de misterio. Entendidos como la existencia de elementos o facetas ambientales que ocultan parte de la información total que un lugar puede ofrecer. Estos rasgos de misterio son interpretados por el sujeto como refugios para un posible delincuente.

Nocturnidad. La nocturnidad eleva la presencia de rasgos de misterio en el lugar, permitiendo con más facilidad el refugio para el ofensor potencial, y además se asocia a ciertas actividades socialmente rechazadas (marginalidad, delincuencia, etc.) o a la falta de otras que impliquen apoyo frente a un posible delito (comercio, actividad vecinal, entre otros).

Rutas de escape. Posibilidades que el lugar ofrece a la víctima para evitar un delito en caso de peligro.

La inseguridad ciudadana se confunde habitualmente con la correlación con el nivel de delitos producidos en un municipio, así como también con el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados a la protección y vigilancia de hechos delictivos.

Está demostrado que lo más importante no es incrementar arbitrariamente el número de policías en la calle (mejora de la imagen policial y da una sensación de exceso de efectivos), sino el dónde y el cómo se ha de desplegar a los miembros de la policía para conseguir mayor efectividad.

Existen factores que están directamente relacionados con el miedo al delito, y que actuando sobre ellos podemos conseguir una prevención del delito eficiente y eficaz donde es conveniente que la Policía y la administración a través de sus distintos órganos deben de ser capaz de identificar los factores de riesgo que inciden en la seguridad ciudadana, que son: la pobreza, el desempleo, las zonas de viviendas inadecuadas, los barrios marginales, inmigración, las zonas de venta de drogas y estupefacientes, y lugares con exclusión económica y social.

Para conseguir una mayor efectividad sobre este punto, es importante dotarse de un instinto planificador de propósitos selectivos de acción, y sobre todo de los instrumentos que sirvan en contrarréplica hacia el delincuente, utilizando estrategias que tengan la finalidad de especializar a los agentes de policiales a la hora de perseguir las distintas modalidades de comisión de delitos o infracciones.

Una reflexión fundamental es saber si debemos considerar la actitud real de la policía ante una sociedad intercultural o bien debemos centrarnos en la actitud ideal, es decir, en la que debería ser.

La policía, tiene un contacto más directo con las clases medias, bajas y marginales que con las altas, lo cual limita, en cierto modo, su experiencia. Con las clases bajas y marginales es más coactivo y represivo, con las altas, su actuación es más cuidadosa y formalista y con las clases medias, suele entenderse mejor, pues se identifica. Cuando interviene, debe hacerlo rápidamente, sin la información adecuada y teniendo en cuenta muchos detalles, tanto verbales como no verbales (apariencia, rasgos físicos, ...).

Por otro lado, los policías se sienten injustamente en el punto de mira de sociedad, acusados de racistas cuando solamente intentan hacer su trabajo. Los policías notan las deficiencias en su entrenamiento, supervisión y recursos financieros e institucionales, especialmente, la falta de capacitación en temas de inmigración y otras normas legales.

Referencias

- Carracedo, J. D. (2002). **La vigilancia en las sociedades de la información**. ¿Un panóptico electrónico? *Política y sociedad*, 39(2), 437-455.
- Foucault, M. (1980). **El ojo del poder**. Jeremías Bentham. El Panóptico. Barcelona: Ed. La Piqueta.
- Bandura, A. (1987). **Teoría del Aprendizaje Social**. Espasa-Calpe
- Wilson, J. & Kelling, G. (2001). **Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios. Delito y sociedad**. *Revista de Ciencias sociales*, 10(15-16), 67-78.
- Eskibel, D. (2013). **La teoría de las ventanas rotas**. Foro de seguridad.
- Julio, B. et al (2015). **Técnicas de investigación social aplicadas al análisis de los problemas sociales**. Editorial UNED.
- Bordas, J. (2016). **El clima laboral en las fuerzas de seguridad del estado**. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 15, 205-232.

EL ROL DE LAS UNIDADES DE POLICÍA PACIFICADORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

David Bencomo-Guerra³

El objetivo que esta pesquisa persigue es poder dar mayor conocimiento acerca de los resultados de las primeras Unidades de Policías Pacificadoras, como una manera de aprender con mayor pericia acerca del escenario de arranque, y, por ende, promover aspectos para el desarrollo de la política pública, o en el caso de su final, proponer rutas que funcionan como pautas temporales para futuras políticas en materia de seguridad.

Para dicho fin, se realizó una revisión a una encuesta de opinión realizada por la Fundación Getulio Vargas en mayo del 2009, medio año después de la puesta en marcha de las tres primeras Unidades, en las favelas de Santa Marta, Ciudad de Dios y Batán. La investigación consiste en revelar el mapeo realizado por la FGV en dos áreas de la UPP, Santa Marta y Ciudad de Dios y en sus alrededores. Investigación que en su momento contó con un número de 1200 personas entrevistadas, 300 en cada grupo: Santa Marta; alrededores; CDD; alrededores.

El presente estudio dispone de manera inicial una parte de la investigación descriptiva de estas variables, con el fin de desplegar las características de la percepción de la población acerca de la violencia y la política pública en su marco de ejecución. Este tipo de análisis es interesante precisamente, porque nos ayuda a señalar elementos de éxito en el programa, así como posibles puntos de atención que conviene revisar.

Más de una década después de la puesta en marcha de la primera Unidad de Policía Pacificadora y luego de dejar atrás los Juegos Olímpicos del año 2016, la política pública que fue respaldada bajo la promesa de acabar con los tiroteos en las favelas pacificadas y, con ello, poner fin a tres décadas de “guerra contra el narcotráfico” ha mostrado importantes signos de desgaste, lo que ha conllevado a su progresivo desmontaje por parte del gobierno del estado de Rio de Janeiro.

El Programa de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) se implementó a partir del año 2008, como una estrategia para ocupar favelas y así combatir el dominio del narcotráfico y la violencia,

³ Político- Comunicador Social. UNAM-México. davidbencomog@comunidad.unam.mx

pero también para establecer una nueva relación con las comunidades. La primera UPP se instaló en la Favela Santa Marta, en Botafogo, Zona Sur de Río, el 19 de diciembre de 2008. La experiencia en Morro Santa Marta resultó ser un referente para el desempeño de las unidades e indica los caminos para una política de seguridad pública exitosa.

Evolución de la Implementación de las UPP en Río de Janeiro

Fuente: <http://olerj.camara.leg.br/>, 2021

Ante este escenario, es imprescindible comprender mejor lo acontecido en el proyecto Unidades de Policía Pacificadora, para no perder el avance logrado por el programa. Teniendo esto como base de referencia, se analizó parcialmente una encuesta de opinión realizada por la Fundación Getulio Vargas en mayo de 2009 con vecinos de Santa Marta, Ciudad de Dios y vecinos de los alrededores de las dos favelas ocupadas. En el punto de mayor despliegue de la política pública se contó con 38 unidades activas: 37 en la ciudad de Río de Janeiro y una en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense, con más de 9.500 policías capacitados en policía de proximidad.

Se considera entonces importante revisitar, si el inicio de las UPP puede dar pistas para superar la crisis que atraviesa el proyecto de seguridad y, con ello, aportar subvenciones para que los poderes públicos puedan seguir con los avances ya conseguidos.

MAPA DE FAVELAS CON UPPs, AÑO 2014

Zona sul

- 1 Santa Marta
- 2 Babilônia e Chapéu Mangueira
- 3 Pavão-Pavãozinho e Cantagalo
- 4 Tabajaras e Cabritos
- 5 Escondidinho e Prazeres
- 6 Rocinha
- 7 Vidigal
- 8 Cerro-Corá

Zona norte

- 9 Borel
- 10 Formiga
- 11 Andaraí
- 12 Salgueiro
- 13 Turano
- 14 São João, Matriz e Quieto
- 15 Macacos
- 16 Mangueira
- 17 Nova Brasília
- 18 Fazendinha
- 19 Adeus e Baiana
- 20 Alemão
- 21 Chatuba
- 22 Fé e Sereno
- 23 Parque Proletário
- 24 Vila Cruzeiro

- 25 Jacarezinho
- 26 Manguinhos
- 27 Barreira do Vasco e Tuiuti
- 28 Caju
- 29 Arará e Mandela
- 30 Lins
- 31 Camarista Méier

Zona oeste

- 32 Cidade de Deus
- 33 Batan
- 34 Vila Kennedy

Centro

- 35 Providência
- 36 Coroa, Fallet e Fogueteiro
- 37 São Carlos

Baixada Fluminense

- 38 Complexo da Mangueirinha

Fonte: UPP

Fuente: UPP, 2014

Aproximadamente medio año después de la apertura de la primera UPP, el 96% de las 1200 personas entrevistadas dijeron que el programa debería ampliarse, de acuerdo con Clavel (2017),

lo que indica una aprobación popular significativa. Pero, además, cuando se les preguntó sobre su situación de seguridad, los residentes de las favelas ocupadas demostraron consistentemente una mayor percepción de mejora que aquellos en el área circundante.

Los residentes de Santa Marta y Ciudad de Dios también calificaron mejor la capacitación de los policías que los residentes de los barrios vecinos, además de darle más crédito a las acciones del gobierno. Según información del sitio web oficial de las UPP, hubo en su momento 1,5 millones de personas beneficiadas en 264 territorios que ya eran asumidos por el estado. Estas áreas sumaron 9,5 millones de metros cuadrados.

Santa Marta y Ciudad De Dios: Lo que indicaron las evaluaciones iniciales de las dos primeras UPP

Antes de acabar el año 2008, se sucedió un cambio importante en la política de seguridad de la ciudad de Río de Janeiro, y es que dos procedimientos distintos, llevados a cabo por la Policía Militar, que en un principio ni siquiera recibieron mucha atención por parte de la sociedad civil, iniciaron un ambicioso proyecto de seguridad. Más tarde apodado Unidad de Policía Pacificadora, el proyecto en sí no tenía precedentes.

Se refirió en varios aspectos a la política anterior de GPAE, La instalación del primer GPAE tuvo lugar en 2000, en Pavão-Pavãozinho y, en los años siguientes, Morro de Babilonia, Chapéu Mangueira, Providencia, Gardenia Azul y Rio das Pedras, en la ciudad de Rio de Janeiro; y Morro de Cavalão y Morro de Estado, en Niterói así como a otras experiencias nacionales e internacionales de policía comunitaria. Sin embargo, ante una situación muy concreta, las UPP como política de seguridad llevada adelante por el entonces gobernador Sergio Cabral, Fue gobernador de Río de Janeiro de 2007 a 2014. En 2016 inauguró la lista de ex gobernadores de la entidad brasileña condenados a prisión por corrupción masiva aportaron algo esencialmente nuevo: la creencia de que era posible acabar con el dominio territorial de las favelas por parte de los narcotraficantes.

Las cifras iniciales de las primeras UPP fueron impresionantes. La importante caída de las tasas de letalidad violenta y de incautación de armas señaló el éxito de esa política en términos de lucha contra la violencia armada. Y este éxito parece haber sido capturado por la población.

Sensación General de Seguridad Después de la Inauguración de las UPP's

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

Ante la mejora de varios índices de seguridad en las favelas ocupadas y sus alrededores, la evidencia de adhesión poblacional, y también la buena acogida en los medios tradicionales, el proyecto UPP se convirtió rápidamente en una de las políticas gubernamentales de Estado más importantes. Incluso se convirtió en una de las condiciones para la celebración de la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en la ciudad.

No obstante, hoy, después de haber pasado las justas deportivas más importantes recibidas por la ciudad en la última década, existe una gran tendencia al retroceso por parte del gobierno del estado hacia esta política de seguridad. Con la crisis financiera en el estado de Río de Janeiro, los álgidos casos de corrupción por el manejo discrecional de los mandos policiales hacia los fondos del programa y con la intensificación de las tendencias al empeoramiento de los índices de seguridad en los territorios de la UPP, el gerente que estuvo a cargo de implementar el programa, José Mariano Beltrame, se desempeñó como secretario de seguridad pública de Río durante los gobiernos de Sergio Cabral y Luis Fernando Pezao (2007- 2016), es uno de los principales

ideólogos del programa de Unidades de Policía Pacificadora en el Estado, ya no esconde su miedo a las posibilidades de la final del proyecto.

Ante este escenario, es importante volver a mirar las bases materiales contenidas en las primeras UPP. ¿Qué había de novedoso allí que hiciera creer a la gente en el proyecto que lidera el secretario de seguridad? ¿Hubo realmente una aceptación tan publicidad del proyecto? Si existió dicha aceptación del proyecto, ¿cuáles fueron las variables de éxito que deben detectarse y posiblemente retomarse?

¿Está usted a Favor de la Expansión de las UPP's?

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

Se procura entonces dar algunas pistas a las posibles respuestas que se detectaron en la encuesta de opinión llevada a cabo por la FGV con vecinos de Santa Marta y Ciudad de Dios y sus alrededores. La encuesta se llevó a cabo en mayo de 2009, meses después de la inauguración de las dos primeras UPPs y proporciona datos importantes sobre la forma de ver que tiene la población de esa política de seguridad, así como las notables ventajas que apalanca la adopción de una doctrina de policía comunitaria para superar décadas de enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y los habitantes de barrios históricamente empobrecidos. La encuesta en su momento, aplicó un total de 1200 cuestionarios, repartidos equitativamente entre las personas residentes en cada una de las áreas de la UPP y su entorno (300 por cada grupo).

La característica más concluyente a la que se puede llegar a partir de las respuestas recopiladas fue el indudable apoyo público inicial de las Unidades de Policía Pacificadora, como se puede referenciar en las gráficas previas. Cuando se les preguntó si pensaban que “esta política debería extenderse a otras comunidades”, el 95% de los residentes de las favelas dijeron que sí, y el 97% de los residentes de las áreas circundantes dijeron lo mismo.

Además, el 85% de los residentes de las favelas y el 96% de la población circundante abogaron por continuar indefinidamente el modelo de policía comunitaria. Quienes defendieron la culminación inmediata del proyecto se limitaron al 7% en Santa Marta, al 10% en Ciudad de Dios y al 1% en los barrios aledaños. Pero el proyecto se ha ido agotando durante los últimos cuatro años. La última unidad fue inaugurada en 2014. En febrero de este año, el comandante de la Policía Militar de Río manifestó que la corporación estaba estudiando la posibilidad de reducir el número de unidades a veinte, trasladando a los policías a trabajar en las calles de la ciudad.

A continuación, explicaremos con más profundidad tres aspectos de las percepciones de los encuestados sobre la política de UPP: cambios en varios aspectos de la seguridad; evaluaciones del nuevo modelo policial; y la opinión sobre la estrategia del gobierno del Estado.

¿Cuánto tiempo debe continuar la policía comunitaria?

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

Impacto inicial de las UPP en el sentido local de seguridad

En solo medio año, la entonces Secretaría de Seguridad desplegó una importante hoja de ruta con el fin de garantizar la aceptación del proyecto que comenzaba a surgir. En las dos primeras favelas con UPP, una parte considerable de los vecinos identificó mejoras en varios aspectos de la seguridad.

¿Como era la situación de seguridad antes de las UPPs?

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

En cuanto a las respuestas de los habitantes de las favelas, la percepción de una mejoría más pronunciada en los ítems “homicidios” y “presencia del narcotráfico” es bastante compatible con una política de seguridad que se enfoca más específicamente en combatir la ostensibilidad del tráfico armado. En solo seis meses, las UPP parecen haber tenido éxito en detener los tiroteos y disminuir los delitos asociados con el uso de armas de fuego.

Aunque de manera más modesta, los pobladores entrevistados también identificaron mejoras en las áreas de “acceso”, “seguridad personal y familiar”, “violencia policial” y “derechos humanos”. Esta tendencia más suave en la percepción de mejora puede estar relacionada con las

consecuencias de la presencia diaria de policías en la favela. Esto se debe a que, aunque cesan los tiroteos, los residentes están más sujetos a los acercamientos policiales, lo que puede generar malestar y conflictos.

Superar la fricción entre la policía y los residentes de las favelas depende de inversiones a más largo plazo. Un cambio en la doctrina policial, con la formación de policías más centrados en la policía comunitaria, tiende a mejorar esta relación, marcada por años de conflictos violentos. El hecho de que el departamento de seguridad, en ese momento, apuntará a tal inversión, era motivo de optimismo.

Finalmente, el ámbito donde los vecinos notaron menos mejoras fue el relacionado con el comercio local. Nuevamente, fue un resultado predecible y dependiente de inversiones a mediano y largo plazo. Las actividades del narcotráfico fueron fuertes movilizados de la economía local.

Los traficantes consumían casi todo dentro de las favelas, ya que su seguridad afuera estaba menos garantizada. Este comercio se resintió con la entrada de la UPP por el comportamiento de los traficantes, que se volvieron más tímidos, menos ostentosos. Por lo tanto, debe haber inversiones para dinamizar los negocios locales. Esto, a su vez, lleva más tiempo que la ocupación militar y depende de las acciones de agencias distintas a la policía.

Las respuestas obtenidas de los residentes de los alrededores de las favelas encuestadas no siguen la percepción de mejoras de manera tan significativa como entre los favelados. No obstante, hay indicios de descalificación del programa. La tendencia identificada es de equilibrio, dividiendo a la mayoría de los encuestados entre los que identifican alguna mejora y los que no ven ningún cambio.

Pero cuando se analizan a la luz de la cantidad de respuestas a favor de la continuidad y expansión del programa, indican que la población circundante a las favelas en cuestión parece aprobar la UPP y que los efectos de seguridad para este grupo parecen ser más medios y medianos. a largo plazo y más indirecto que para quienes viven dentro de las favelas.

Impacto de las UPP en la evaluación del trabajo policial

Además de la percepción de mejora en las condiciones de seguridad, otro tema parece haber sido fundamental en la aceptación de las UPP por parte de los cariocas: la valoración positiva del modelo policial implementado.

Evaluación policial después implementación de UPP

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

De inmediato se llama la atención sobre la aprobación generalizada del modelo policial implementado por las Unidades de Policía Pacificadora. En mayo de 2009, pocos meses después de la inauguración de las UPP de Santa Marta y Ciudad de Dios, el 66% de los habitantes de las favelas de Botafogo entrevistados consideraba que la vigilancia policial era "muy buena" o "buena" y esa cifra llegó al 68% en CDD.

Esta evaluación es especialmente importante porque apunta a formas de superar la relación conflictiva establecida durante décadas entre los agentes de policía y los residentes de las favelas. En este sentido, el porcentaje de residentes en favelas que consideran regular o mala la nueva actuación policial es cercano al de los favelados que no vieron mejoras o incluso percibieron un

deterioro en las condiciones de seguridad como: libertad de ir y venir, violencia policial y seguridad personal y familiar.

Grado de confianza en las autoridades policiales tras la inauguración de las UPP

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017).

La percepción de la calidad de la formación policial es quizás uno de los datos más intrigantes de esta encuesta de opinión. Mientras que el 24,6% de los habitantes de las favelas encuestadas dijo considerar a la policía totalmente desprevenida, en los barrios aledaños esta cifra fue mayor, equivalente al 37% de la muestra. La diferencia es aún mayor entre los que juzgaron a la policía como "muy bien preparada": 30,8% entre los habitantes de los barrios marginales y 14% entre los que viven en los alrededores.

Son muchas las variables que pueden influir en tal diferencia de percepción, entre ellas la posibilidad de una mayor naturalización de la violencia policial debido a la historia de frecuentes conflictos entre esta fuerza del Estado y los narcotraficantes. Aun así, la mayor aprobación del modelo policial y la mejor percepción de la formación policial es impresionante precisamente en las zonas donde hay una mayor saturación de la relación policía - habitante.

Otro dato interesante, que corrobora y profundiza las interpretaciones anteriores, se refiere al grado de confianza en las autoridades policiales luego de la inauguración de las UPP. El porcentaje de habitantes de las favelas que dijeron tener "mucho o razonable confianza" en la policía fue superior al de los vecinos que respondieron lo mismo, como fue el caso de los que dijeron no confiar en esa institución.

Con respecto a la falta de confianza en la acción policial, estas cifras son bastante predecibles, reflejando años de conflictos traumáticos entre policías y narcotraficantes. Pero, por otro lado, al señalar que los habitantes de las favelas han mostrado una mayor confianza en la policía, a pesar de este historial de violencia, estos datos nos brindan importantes indicios del éxito de las UPP. En conjunto, por tanto, las cifras presentadas anteriormente permiten interpretar que la doctrina de la policía comunitaria se perfilaba como una alternativa interesante para ganarse la confianza de la población carioca y, por tanto, un mayor apoyo a las UPP.

Impacto de las UPP en la percepción de las políticas de seguridad pública

La encuesta de opinión realizada por la FGV en mayo de 2009, apunta a otro aspecto importante de la aceptación inicial de las UPP. Además de la valoración positiva sobre las mejoras en las condiciones de seguridad y en la relación entre la policía y la población, los entrevistados demostraron confianza en las acciones del gobierno.

Al abordar rigurosamente la trata e implementar la policía comunitaria en su comunidad, el gobierno del estado de Río de Janeiro está demostrando:

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017)

Cuando se les pidió que evaluaran la iniciativa de la secretaría de seguridad con la inauguración de las UPP, el 60,7% de los encuestados que vivían en Santa Marta y Ciudad de Dios creían que el gobierno tenía "interés en resolver realmente el problema que aqueja a todos" y el 85% dijo que la implementación de políticas sociales y nuevos modelos policiales dependía de la ocupación policial previa.

Entre los habitantes de los alrededores de esas favelas, a su vez, el 94% defendió la necesidad de una ocupación policial previa, mientras que el 52% consideró que el gobierno mostró un interés real en solucionar los problemas de seguridad pública.

En su opinión, ¿la implementación de la policía comunitaria y otras políticas sociales en su comunidad / vecindario sólo sería posible con la ocupación previa de la policía?

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017)

Estos datos nos muestran que el gobierno tuvo un éxito considerable en convencer a grupos de población con diferentes características y preferencias de que la estrategia de las UPP se basaba en necesidades reales y apuntaba a resolver el problema de la seguridad pública.

La capacidad de comunicar este mensaje no es de menor importancia, especialmente en Río de Janeiro, donde al menos tres décadas de historia apuntan a políticas de seguridad intermitentes que dificultan el logro de resultados sostenibles y donde las condiciones de crimen organizado, narcotráfico y topografía del espacio complejizan de manera exponencial la respuesta efectiva de los órganos de impartición y procuración de justicia.

En su opinión, ¿la implementación de la policía comunitaria y otras políticas sociales en su comunidad / vecindario sólo sería posible con la ocupación previa de la policía?

Fuente: Elaboración propia con base en FGV DAPP (2017)

Percepción Social

El programa UPP, al inicio de su implementación, fue aceptado positivamente por la opinión pública y la sociedad civil debido al logro de algunos resultados, como la reducción de la tasa de homicidios en un 65% entre los años 2009 a 2014 (CLAVEL, 2017). La colaboración de las comunidades donde se instalaron las unidades jugó un papel crucial en la receptividad de este programa, que tenía como objetivo, sobre todo, cambiar la percepción social de la conducta policial e implementar un nuevo tipo de actuación policial, orientada a un mayor diálogo entre policías oficiales y residentes.

El nuevo programa se diferencia del Grupo de Vigilancia en Áreas Especiales (GPAE), implementado a fines de la década de 1990 y también guiado por el principio de policía comunitaria. Según los informes de los vecinos de Pavão-Pavãozinho y Cantagalo (Cardoso, 2016), comunidades de la Zona Sur de la ciudad de Río de Janeiro, el GPAE fue un programa exitoso porque permitió reducir los conflictos directos entre la policía y tráfico, además de limitar el

desempeño de este último en relación con actividades consuetudinarias, como el establecimiento de ferias de venta de estupefacientes y el interrogatorio de residentes por su escala, habiendo instalado, entre 2009 y 2016, 28 Unidades de Policía. Pacificación de la Policía en alrededor de 100 localidades, pero también por el intento de promover una intervención permanente y positiva. De esta manera, se buscó dar respuesta a las deficiencias de seguridad pública en áreas de mayor conflicto en la ciudad, financiado por el gobierno federal, en una articulación y alineación entre el estado y la federación. El presupuesto estatal para el mantenimiento de las unidades se ha reducido continuamente y la prensa informa con frecuencia sobre el desguace de instalaciones y las dificultades que enfrentan los policías adscritos a las UPP.

La percepción de quienes acudieron a la Línea de Denuncia para denunciar casos relacionados con las UPP, sin embargo, apunta a la continuación de las actividades ilícitas en esos lugares a lo largo de los años, sumadas a otras preocupaciones como la corrupción policial.

Aprendizajes para el Programa

A partir de la crisis económica en las finanzas públicas del estado de Río de Janeiro, “El Estado de Río de Janeiro declara un colapso económico y pide socorro para los Juegos Olímpicos, como los recortes no están organizados por áreas críticas, han tenido un impacto directo en la efectividad del programa. Las denuncias evidencian la discontinuidad de tareas que el programa de seguridad consiguiera en la implementación desde su ámbito inicial, como los patrullajes comunitarios y el diálogo con la población, dos pilares no negociables del programa para cambiar la percepción social o rol policial.

Este propósito puede verse frustrado por la ausencia de condiciones laborales específicas para los policías que tienen muchas unidades y por la falta de mecanismos de control interno en las UPP, o también existen denuncias por corrupción policial y casos de violación policial.

Considere dos historias basadas en la evaluación posterior para pensar en nuevas perspectivas de acción en el área de seguridad pública y una dirección necesaria para el avance de mejoras en la zona. Errores cometidos en las quejas de los responsables políticos de la zona, a medida que se hacen posibles o en el esclarecimiento de dudas sensibles de la población local, principal receptora de estas acciones.

De esta forma, las denuncias pueden ayudar al gestor público a gestionar posibles correcciones y medir cuatro unidades de mayor atención necesarias. Considerar los análisis producidos con estos datos, y un camino necesario para la formulación e implementación de políticas públicas informadas por los hechos y para una gestión eficaz para el área de seguridad pública.

Conclusiones

Se puede reconocer de manera sustantiva, con base en las pruebas confrontadas que existió un amplio apoyo al proyecto inicial con base en el despliegue sustancial e innovador de las unidades, en las favelas intervenidas por la política pública. Lo que naturalmente hace referir el hecho de que tan solo seis meses después las UPP pudieron obtener una excelente calificación popular.

La encuesta de opinión realizada por FGV entre vecinos de Santa Marta y Ciudad de Dios y los barrios aledaños a estas favelas identificó que el 96% de los entrevistados estaban a favor de ampliar el proyecto. Además, el 56% de las personas creía que el gobierno en realidad buscaba resolver los problemas que aquejan a la población y el 90% coincidía en que la estrategia adoptada por la secretaría de seguridad era ocupar el territorio para luego realizar inversiones y policías diferenciados.

De igual manera, se hace patente que, a partir de la implementación de los programas de seguridad, se afectó de manera positiva a las poblaciones intervenidas, ya que se reconoce un éxito en la suspensión de los enfrentamientos armados y la presencia manifiesta del narcotráfico.

Al preguntar sobre mejoras en varios aspectos de seguridad, se destaca que los aspectos significativamente mejor evaluados fueron "disminución de tráfico" y "disminución de homicidio". Estos datos nos muestran que las UPP lograron impactar rápidamente en uno de sus principales objetivos anunciados: combatir la manifestación cultural del tráfico armado retomando el territorio y devolviendo la apropiación del espacio público a los habitantes de las favelas intervenidas.

Por otro lado, también se pudo reconocer, una rápida aceptación de la policía comunitaria, colocando en la data general que el 66% de los residentes entrevistados en Santa Marta y el 68% en Ciudad de Dios calificaron la vigilancia comunitaria como "buena" y "muy buena".

Además, el 68% de los habitantes de ambas favelas dijo tener "mucho" o "razonable confianza" en las autoridades policiales. Esta amplia evaluación positiva, junto con el hecho de que la evaluación de la policía de la muestra de la población que vive alrededor de las UPP, y por lo tanto no se beneficia directamente de este modelo de policía, es una fuerte indicación de que la policía comunitaria puede ser un poderoso instrumento para reducir antagonismos entre policía y población.

Finalmente se hizo patente en la revisión de la investigación llevada adelante por la FGV que se hizo necesario desplegar una política de gobernanza, en su momento, lo que pudo derivar en un amplio apoyo a las UPPs, apalancadas por la lógica de un proyecto para modificar años de política de guerra contra las drogas y el narcotráfico.

Al analizar los patrones de respuesta de los encuestados, identificamos una fuerte asociación entre la mejora percibida en las condiciones de seguridad, la mejora de la vigilancia y una mayor confianza en las autoridades policiales. La capacidad de actuar en estos tres frentes parece estar en la base de la aprobación inicial de las UPPs, lo que marca su diferencia con las políticas de seguridad anteriores.

Referencias

Araújo, V. (2018). **Security Hack puede afectar a los 190, a las UPP e incluso a la policía en los Juegos**. Disponible en: <https://oglobo.globo.com/>.

Banco Mundial (2013). El regreso del Estado a las favelas: un análisis de la transformación de la vida cotidiana de las comunidades tras el proceso de pacificación. Disponible en: <http://www.wds.worldbank.org/>

Beltrame, J. (2014). **Todos los días es lunes**. Río de Janeiro: Sextante.

Cardoso, M. (2016). **De GPAE a UPP: una propuesta para interpretar las percepciones de los habitantes de las favelas sobre los proyectos de vigilancia comunitaria o de proximidad**. Sociedad y Cultura, v. 19, no. 1

Clave, T. (2017). **Lo que las ciudades latinoamericanas pueden aprender de las fallas del modelo policial UPP de Brasil**. Disponible en: <https://www.insightcrime.org/>

Couto, M. (2016). **UPP y UPP Social: narrativas de integración en la ciudad**. Río de Janeiro: IESP

- Cunha, C. (2015). **Miedo al regreso del miedo: un punto de inflexión en el programa UPP.** Revista de Estudios de Conflictos y Control Social, v.8, n.1, pp.41-62.
- Fleury, S (2012). **Militarización de lo social como estrategia de integración: el caso de la UPP de Santa Marta.** Sociologías, Porto Alegre, año 14, n. 30, mayo / agosto, p. 194-222.
- Instituto Brasileño de Investigaciones Sociales (2010). **El impacto de las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de la ciudad de Río de Janeiro.** Informe de investigación.
- Lima, R. et al. (2017). XI Anuario Brasileño de Seguridad Pública. São Paulo: Foro Brasileño de Seguridad Pública, 2017. Disponible en: <http://www.forumseguranca.org.br/>
- Menezes, P. (2015). **Entre fuego cruzado y campo minado: una etnografía del proceso de "pacificación de las favelas en Río de Janeiro.** IESP / UERJ
- Musumeci, L. et al (2014). **Ser policía de la UPP: acercamientos y resistencias.** Boletín de Seguridad y Ciudadanía, n. 14, noviembre
- Roble, M. (2014). **Los dilemas de la pacificación: prácticas de control y disciplina en la gestión de la paz en una favela de Río de Janeiro.** Río de Janeiro: PPCIS / UERJ,
- Rodríguez, A. (2012). **Raíces. Las Unidades de Policía Pacificadora y Seguridad Pública en Río de Janeiro.** Communications, n. 67, págs. 9-52.

SEGURIDAD CIUDADANA. VIGILANCIA Y CONTROL EN TIEMPOS LÍQUIDOS

Arturo Rene Dávila Mera⁴

El desarrollo vertiginoso de la humanidad ha tenido repercusiones en todas sus actividades e interacciones sociales, presentando diferentes comportamientos en los niveles de violencia y sus escenarios, requiriendo de alternativas de respuesta, vigilancia y previsión cada vez más ágiles y céleres y de procesos de análisis cada vez más complejos e interdisciplinarios que puedan estabilizar y sostener adecuadamente a los requerimientos de seguridad ciudadana que permitan el “normal” desenvolvimiento de las actividades de los integrantes del conglomerado.

La evolución de la humanidad ha buscado ser definida por distintos autores desde los enfoques sociológicos y tecnológicos procurando describir, diagnosticar y hasta prospectar estas interacciones, llevándonos a reflexionar con mayor profundidad en aspectos de tanta importancia como la seguridad en un entorno cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo, como lo definiría en su oportunidad el American War College en 1989 tras la caída del muro de Berlín.

Bauman (2013), por su parte, reflexiona sobre el alcance de la vigilancia en escenarios sociales en donde la gran mayoría de las personas se ha vuelto adicta a la seguridad. Según explica la sociedad global ha asimilado la constante presencia del peligro y por consecuencia se ha tornado desconfiada y llena de suspicaz como necesidad primaria de supervivencia. De modo que percibe casi con exclusividad la necesidad del empleo de mecanismos de vigilancia permanentes para garantizar una convivencia armónica y en paz en sociedad, en donde la dependencia oscile entre la vigilancia obvia y otra más sutil que la subyace invisible.

Este tipo de vigilancia, si bien puede influir sobre la necesaria intimidad de las personas, satisface la necesidad de extrapolar esta sensación de ser vigilado hacia los elementos reñidos con las normas legales vigentes y con el contrato social vigente, creando artificialmente la sensación de relativa seguridad similar a la del tipo “gran hermano”.

Este tipo de vigilancia es también llamado vigilancia “panóptica” o “vigilancia sólida” y hace alusión a los mecanismos empleados en las cárceles donde desde una torre se controla a todos los

⁴ Doctor. Director Académico UNIVERIS-Ecuador. arturodavilamera62@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-0223-8162>

reclusos que la habitan mediante una vigilancia constante de las actividades que realizan cotidianamente que emplea un sistema de tipo vigilancia, calabozo y monitoreo, encierro y control y que además ha sido reforzado electrónicamente,

A pesar de que el concepto suena arcaico, no es de extrañarse que aún tenga plena vigencia en las sociedades modernas y cohabite con otros tipos de vigilancia existentes y vigentes. Si bien no es el principal ni el más utilizado, ya que está restringido a las prisiones, psiquiátricos, campos y otras instituciones. Ya no se busca incapacitar los cuerpos. El panóptico clásico se observa en los sectores marginales: aquellas áreas urbanas donde los pobres están segregados y donde, bajo el pretexto de promover el bienestar en sus hogares, son sometidos a una forma de vigilancia punitiva y penetrante convirtiéndose en el llamado “panopticismo social”.

Este sistema se ejerce mediante el empleo del aparato coercitivo estatal para obtener información sobre ese conglomerado con fines de control y presencia, como sucedió en Nicaragua cuando como parte del trabajo comunitario y acción social, la Policía Nacional realizaba visitas a los domicilios para monitorear a las personas consideradas de interés policial.

De otro lado, existe también otros tipos de control tales como la “vigilancia líquida” o “banóptica”, este tipo de vigilancia es aquel ejercido de manera estricta y se ejerce mediante la elaboración de perfiles con el soporte de tecnologías informáticas, tales como cámaras de vigilancia con software de reconocimiento facial, entre otras.

Lyon (2013), indica que el banóptico puede ser considerado como un dispositivo que “muestra quién es aceptado y quién no, creando categorías de personas excluidas, no sólo por un determinado Estado-nación, sino por un conglomerado amorfo y no unificado de poderes locales. Y ese conjunto opera virtualmente, utilizando bases de datos interconectadas, para canalizar los flujos de datos”. Las leyes de cada país y los procedimientos administrativos son quienes determinan o singularizan a un grupo para someterlo a un tratamiento específico.

Mientras el mecanismo de tipo panóptico se ocupa de mantenerlos dentro y encerrados el sistema banóptico los repele o mantiene lejos. Mientras el sistema panóptico disciplina en el confinamiento, el sistema banóptico excluye con medidas de seguridad.

La violencia física solía acompañar al panóptico, que implicaba contacto visual -aunque asimétrico- y físico. El banóptico por su parte, privilegia el contacto informatizado: se basa en la clasificación meticulosa de poblaciones en categorías destinadas a tratamientos distintos.

De este modo se puede afirmar que si bien el sistema panóptico es útil para controlar a la población o a los grupos ya identificados y confinados; para fines contener la delincuencia común, son más útiles los dispositivos banópticos porque su función “es detectar cuanto antes a aquellos individuos que muestran signos de no querer comportarse como es debido o que planean abrir una brecha en esos modelos”.

Con frecuencia y de manera creciente, aunque no exclusiva como sucede con los drones no tripulados, se trata de una vigilancia remota que facilita alejar a los operadores físicamente de los objetivos, separándolos de los posibles daños que ocasionaría la presencia física en el área objetivo y las posibilidades de combate cercano mientras posibilita y facilita la obtención de información de primera mano. Finalmente, es una vigilancia donde el procesamiento de datos está automatizado, facilitando el levantamiento de estadísticas y la medición de eficacia y efectividad de los mecanismos y procesos de control.

Sin embargo, es necesario destacar que estos medios de vigilancia no son solamente utilizados o empleados por los mecanismos del Estado para establecer grados diferentes de control, sino que, la industria del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, también los utilizan; pues es necesario recordar que sus capacidades logísticas y económicas les permiten obtener recursos de control, comercialización y enfrentamiento que con frecuencia superan en términos de calidad y cantidad a los que disponen las fuerzas del orden.

Se ha comprobado que existen fuertes indicios de cooptación por parte de las estructuras criminales hacia jueces, miembros del aparato estatal e inclusive policías con el fin de obtener situaciones ventajosas y absolutorias a sus elementos capturados o desviar la atención requerida para desmantelar los casos más fuertes de su organización. Esta relación facilita su crecimiento e impunidad tornándolos cada vez más peligrosos e incrementando sus posibilidades de crecimiento e impunidad.

Estas condiciones han permitido que los narcotraficantes y la delincuencia organizada transnacional con sus delitos conexos tales como la trata de personas, tráfico de órganos y demás atrocidades, cuenten con medios de control y vigilancia, valiéndose de las nuevas tecnologías con fines extorsivos, para ellos no dudan en sustraer o robar, según su necesidad, celulares, monitorear centros de internet y cabinas telefónicas empleadas especialmente por migrantes cuya vulnerabilidad los hace más fáciles de atacar para posteriormente ser empleados como mulas, esclavos en minería ilegal, prostituidos o como fuentes de provisión de órganos.

Pero además utilizan estos recursos para acceder a las bases de datos policiales que les permiten determinar las rutas y avance de sus mecanismos de control e investigaciones dirigidos a monitorear la salida de drogas, el microtráfico, facilitando de este modo el establecimiento de políticas de control de los carteles domésticos y también para acceder a información que les provea de elementos de disuasión para facilitar la fluidez de su accionar delictivo.

De este modo se genera en la sociedad una sensación de terror, desasosiego e indefensión que obstruye el normal desenvolvimiento de sus actividades e inhibe las posibilidades de colaboración espontánea con las fuerzas del orden para facilitar datos de interés que contribuya a obtener o cotejar la información necesaria para obtener la necesaria inteligencia criminal.

Referencias

Bauman Z y Lyon D, (2013). **Vigilancia líquida**. España: Paidós

EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU INFILTRACIÓN EN LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS

Shirley Magdali Kingman Nevárez⁵

América Latina empezó el nuevo siglo con importantes modificaciones en sus modelos de organización política, social y económica. En la mayoría de los casos, estos cambios no significaron de manera alguna una ruptura de las estructuras existentes, sino el intento por establecer diferentes patrones de distribución del poder y los recursos hacia el interior de sus sociedades.

Sin embargo, cada vez encontramos más difícil escribir sobre la región, más aún hay una división de la misma en por lo menos tres subunidades: América del Sur, América Central y México, no precisamente como un concepto geográfico sino político. Factores internos y externos confluyen para que los caminos de inserción a nivel regional y mundial que han tomado estas tres unidades sean diferentes, evitando así que los países unan sus esfuerzos para acordar una agenda de acciones comunes, enfocada en un fenómeno que por cierto no es exclusivo de la región; pero si mayormente de los Estados Latinoamericanos que han sido los más afectados por la infiltración del crimen organizado en sus filas, generando en la sociedad mayor inseguridad y una sensación de abandono por parte de sus gobernantes.

“Aunque en América Latina los conflictos interestatales parecen haber quedado atrás y la mayor parte de las hipótesis de conflicto en clave de seguridad tradicional, es decir de Estado a Estado han sido desactivadas, nuestra región se presenta como la zona sin guerras más violenta del planeta” BARTOLOME, M (2006).

La Declaración sobre Seguridad de las Américas de México (2003), abre paso a una nueva estructura del pensamiento sobre Seguridad, ésta vez desde una visión multidimensional que incluye amenazas tradicionales y nuevas amenazas, entre otros desafíos, respetando por supuesto los valores democráticos, derechos humanos, solidaridad, cooperación y la soberanía de los Estados; así como sus prioridades para tratar sus problemas de seguridad, de tal forma que contribuyan a la paz integral, desarrollo y justicia social.

⁵ Doctorando IRIUNLP, Ecuador.

Dentro de esas nuevas amenazas, se encuentra el “crimen organizado, que se transformó en una de las más peligrosas amenazas transnacionales de la post Guerra fría” Bartolomé (2006), y los retos que actualmente ésta genera a las sociedades latinoamericanas; así como la densa trama que se teje entre la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de personas, de armas y de drogas que maneja. Estas manifestaciones que se dan en toda la región, junto a las vulnerabilidades sociales y del medio ambiente como la exclusión social, la extrema pobreza, los desastres naturales y aquellos producidos por el hombre, VIH, flujos migratorios no controlados, terrorismo, etc., son debilidades estructurales que, sin duda, aprovecha este fenómeno para obtener ventajas económicas y ampliar su capacidad de gestión criminal.

El crimen organizado tiene diferentes *modus operandi* que indiscutiblemente van de la mano con el narcotráfico, un delito complejo que incluye tráfico: de drogas, armas (municiones y explosivos), personas (trata, órganos), dinero (lavado de activos), recursos naturales, mercancías (contrabando y falsificaciones), etc., todas, actividades económicas ilegales que responden a una demanda de bienes o servicios prohibidos; pero no son necesariamente las políticas de prohibición, las que agravan el problema sino más bien, el rechazo de la sociedad civil y la debilidad de los Estados con manifiesta dificultad para controlar los flujos que traspasan sus fronteras y por supuesto la corrupción, herramienta sin la cual al crimen organizado le sería difícil e incluso imposible de operar. De allí que “la existencia de la corrupción política y del crimen organizado se hallan íntimamente relacionados” Aldas (2007).

Otro medio de infiltración del crimen organizado en los Estados Latinoamericanos es el fenómeno migratorio. Dando una mirada en retrospectiva, su estudio se inició en la década de los 80 y revisando su origen y destino se formularon nuevos cuestionamientos sobre este tema con respecto a los vínculos, prácticas y relaciones tanto familiares, como culturales, económicas, políticas y religiosas que se inscriben más allá del territorio nacional, lo que sin duda le imprimía dinamismo tanto a la sociedad de acogida como a la de partida. No es sino, a inicios de 1990 que se introduce el *transnacionalismo* como marco teórico, para entender de forma global éste fenómeno, permitiendo ampliar el campo de investigación al respecto y, sacándolo del estrecho marco de Estado – Nación. Así, la inmigración según Portes y Bach puede ser definida “como un proceso de construcción de redes, que dependen de las relaciones sociales a través del espacio”

Rodríguez (2007). Es por esto, que de forma casi natural los grupos migratorios buscan unirse con el fin de mantener sus costumbres y tradiciones.

Ya en 1991 en la Consulta de Santiago de Chile, las definiciones de las amenazas tradicionales y nuevas amenazas a la seguridad de los Estados, tuvieron su primer impulso, considerándose inicialmente como preocupaciones. Pero más adelante en la Declaración sobre Seguridad de las Américas, el 28 de octubre del 2003 en México, dentro de los nuevos lineamientos de desafíos, se plantea el surgimiento y presencia de nuevas amenazas en el siguiente orden:

1.Amenazas duras a la seguridad, dentro de ellas terrorismo, delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas.

2.Amenazas de origen social con impacto a la seguridad como la exclusión y la pobreza.

3.Amenazas provenientes de la naturaleza y la salud como: desastres naturales y aquellos producidos por el hombre, deterioro del medio ambiente, sida y otras pandemias.

4.Amenazas contra la integridad de las personas originadas por causas sociales, pero realizadas por grupos de crimen organizado como: la trata de personas

5. Amenazas on line: los delitos cibernéticos

6. Amenazas provenientes de transporte de productos peligrosos: desechos tóxicos, petróleo, material radioactivo y,

7. Amenazas por posible posesión de armas de destrucción masiva por parte de personas o grupos terroristas que pueden actuar en el hemisferio.

Como podemos notar cuando se establecieron estos lineamientos, ni siquiera se consideraba el tema de la migración, porque ésta no era una amenaza dura, sino sólo una preocupación. Sin embargo, el hemisferio tiene problemas estructurales serios, como la extrema pobreza, violación de derechos humanos, falta de transparencia, inestabilidad institucional y económica, corrupción, alto grado de desigualdad y los *flujos migratorios no controlados*. Este último, erróneamente considerado una preocupación según el consenso de NNUU, compuesto por sólo 5 Estados, que además son países desarrollados.

Según Pérez y Marino (2015) el término amenaza puede emplearse incluso, como referencia al “inminente desarrollo de algo negativo”. En otras palabras, la crisis migratoria se vuelve una

amenaza cada vez mayor, no sólo por el impacto económico que trae consigo, sino porque son elementos susceptibles para ser reclutados por el crimen organizado en sus diferentes expresiones, pues “el crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino una forma de cometer delitos, caracterizada por dos condiciones: cierto nivel de planificación, y la participación conjunta y coordinada de varios individuos”

Hoy en día podemos ver como muchos gobiernos de la región se ha prestado como instrumento de la delincuencia organizada transnacional a través del narcotráfico latinoamericano, actuando en actividades ilícitas tales como el tráfico de influencias, coimas millonarias, desvío de fondos públicos, solicitud de apoyo a estos grupos para campañas electorales, entre otras. El narcotráfico en América Latina se distingue por emerger con gran fuerza en el marco socioeconómico y político de la región en la década de los 80 y desde ahí ha sufrido importantes cambios en tamaño, valor y organización gracias a su vinculación con la sociedad y la política; la consecuencia, una migración masiva, que en muchos casos era usada como mulas, en la trata o el contrabando de personas, para la prostitución, tráfico de órganos, o como fuente barata de trabajo para explotarlos en el mercado gris; es decir, la utilización del hombre por el hombre no con fines ideológicos y no ideológicos, sino protervos y criminales.

Referencias

- Alda, S. (2015) **La debilidad del imperio de la ley en América Latina: Un factor para entender la implantación del crimen organizado**. Revista española de Ciencia Política No.37, España
- Bartolomé, M (2006). **La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de Westfalia y Clausewitz**. Ministerio de Defensa Nacional, Chile
- Pérez, J y Merino, M. (2015). **Definición de Amenaza**. <https://definicion.de/>
- Rodríguez, I (2007). **Las migraciones en el contexto internacional**. En: Revista Española de Desarrollo y Cooperación, No 19, España

FILOSOFÍA DE LA SEGURIDAD: UNA PERSPECTIVA SOCIAL DESDE LA TRANSCOMPLEJIDAD

Gerardo Gutiérrez Lanz⁶

La Seguridad, una Perspectiva Social

Una visión social de la seguridad está relacionada con la vida cotidiana del ser humano y de la sociedad donde este converge, es el orden como expresión de libertad, libre de dificultades que atenten contra la integridad del individuo, peligros de las actividades que ejecuta él críminen en todas las modalidades (delitos), conflictos internos, externos u otras aristas que puedan comprometer el bienestar común.

Dentro del ecosistema de la sociedad se encuentran presente diferentes actores y sectores que hacen que en la dimensión social exista el elemento de seguridad asociado a la protección, control de riesgo, salvaguarda y defensa de las personas ante las amenazas existentes de diversa índole, donde surgen diferentes posiciones y posturas referentes a este concepto (percepción), asumiéndose como objetivo, subjetivo e intersubjetivo.

Sostiene, Méndez (2014) que la seguridad también envuelve "(...) una acción defensiva o de desarrollo dirigido al sujeto, este como una consecuencia percibe una impresión de paz, tranquilidad, sosiego, bienestar, que se interpreta como de seguridad" (p. 154). Para el Diccionario Enciclopédico de la Real Academia, el término de seguridad expone "calidad de seguro. Fianza u obligación de indemnizar a favor de persona determinada", mientras que una dimensión social lo sitúa como "estado del individuo basado en la tranquilidad personal, sin infundados temores".

Allí está presente el carácter social de la seguridad al circunscribirse en bienestar común de quienes forman parte de la sociedad como un todo, que perciban dentro de las comunidades donde cohabitan las personas, protección, resguardo, orden y paz.

La perspectiva social de la seguridad abarca para Celis (1998), una concepción de sensibilidad, cargado de los factores que rodean el pensamiento positivista (objetividad),

⁶ Doctor en Cs de la Educación. Vicepresidente de Seguridad BVC. gerargutierrez@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-8283-134X>

interpretativista (subjetividad e intersubjetividad), donde no existen verdades absolutas, todo puede adoptar una condición relativa en la valoración.

Además, la configuración social incluye la seguridad de las personas desde el núcleo familiar como unidad primaria de la sociedad, la construcción de valores forma parte integral e integradora, se atañe a la conducta humana, a la percepción y apreciación del individuo como sujeto que razona. La seguridad desde una perspectiva social, se analiza a partir de los diferentes ejes de la vida, de acuerdo con Tudela (2005):

1.Seguridad individual y seguridad colectiva: es un derecho superior de la condición humana que está en la constante búsqueda del bienestar común, generalmente acordados en los pactos sociales de las naciones.

2.Seguridad de las personas y seguridad del Estado: la corresponsabilidad como principio para coadyuvar al establecimiento de un orden social y político de quienes convergen dentro de la sociedad.

3.Seguridad como bien público: componente *sine qua non* dentro de la estructura de un Estado Nación como garantía de los preceptos inherentes con la libertad, la igualdad y la justicia.

4.Seguridad y derechos humanos: se orienta hacia la protección de todos los derechos alcanzados por la condición humana para asegurar el desarrollo social.

5. Seguridad y democracia: proteger la integridad de las personas demanda de gobernanza para la gobernabilidad desde las instituciones de gobierno con la participación ciudadana.

6. Seguridad como factor clave para el bien común y el desarrollo: se trata de un objetivo común superior entre todos los miembros de una sociedad para alcanzar las mejores condiciones para todos.

En efecto, compete a todos los miembros de una sociedad como copartícipes y corresponsables en el desarrollo de acciones, políticas, estrategias y demás actividades para conseguir el mayor grado de bienestar posible sobre las condiciones de seguridad, evitando la masificación de situaciones de conflictividad, criminalidad, riesgos, peligros, amenazas que afecten todos las áreas señaladas anteriormente, pues la sociedad es un sistema interconectado que tiene

la cualidad de ordenarse ante el caos, es su condición autopoietica (autorregulación) concebida por Maturana y Valera en 1972.

La Seguridad, un estado Social desde la Transcomplejidad

La seguridad emergente como consecuencia de un entorno en condiciones cargadas de conflictos, criminalidad e incertidumbre por actores que se dedican a perturbar la convivencia del conjunto de la ciudadanía, aquí intervienen las autoridades gubernamentales para contrarrestar el fenómeno de la inseguridad, con el diseño de políticas, lineamientos y acciones públicas para combatir los efectos negativos de este flagelo que afecta a las personas, comunidades, el territorio y demás sectores que convergen. De acuerdo con Altolarrigue (2013:15)

No existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad. La historia demuestra que la seguridad, como expresión de una necesidad vital del ser humano, es y ha sido siempre una de las preocupaciones centrales en toda sociedad. Ella es, paralelamente, una condición fundamental para el desarrollo de la persona y la sociedad, por cuanto en esencia implica certeza y ausencia de riesgo, amenaza o daño.

Con estos argumentos, el término asume una construcción con dimensiones sociales y culturales que responde al pensamiento y percepciones de las personas, de allí que dentro de la filosofía de la ciencia existen un sinnúmero de modelos epistémicos originarios y derivados.

En el primero se encuentra el materialismo que considera la materia como fuente de conocimiento, es decir, el ser humano, cuyo modelo derivado en el escenario de la seguridad adopta el relativismo al no existir una verdad absoluta con respecto a la seguridad (percepción) de la persona, que es copartícipe con el gobierno de establecer un marco de gobernanza y gobernabilidad ante los riesgos y amenazas existentes que tergiversan el orden, he allí lo transcomplejo en el abordaje.

Sobre este particular, analizar la seguridad como un estado social desde la transcomplejidad busca como afirma Villegas (2018) “conocer la realidad a partir de redes e interrelaciones, donde no hay separación entre pensamiento y acción. Se fundamenta en el consenso y, a la vez en conflicto (...)” (p. 14). Las múltiples visiones presentes dentro de una sociedad por parte de los

ciudadanos sobre la seguridad en diferentes áreas: personal, colectiva, comunitaria, territorial, etc.; lo sitúa como una situación sumamente compleja, requiriendo de acuerdos sobre los disensos.

Por ende, la influencia del pensamiento transcomplejo en el discurso de Villegas et al. (2006) es notable, el carácter de un “proceso bio-afectivo-cognitivo, pero también sociocultural-institucional y político” (p. 10). Desde este bosquejo, la seguridad representa un proceso primordialmente social en tanto y cuanto impacta directamente en la estructura de la sociedad, es decir, los procesos cognitivos y esquemas mentales de las personas al percibir sensaciones de protección, tranquilidad, sosiego, bienestar o caso contrario conflictos, violencia, incertidumbre, peligros, miedo, factores inherentes a la criminalidad.

Asimismo, la seguridad está íntimamente enlazada con el ámbito sociocultural-institucional, como refiere la investigadora venezolana Crisálida Villegas, en virtud de que el ser humano es un sujeto que práctica la socialización con sus otros pares, intercambiando ideas, apreciaciones, sensaciones, emociones, entre otros factores multireferenciales para sentirse en un estado de tranquilidad, no amenazado, y sí en constante recursividad para comprender los efectos negativos que pudiera presentarse y poder contrarrestarse.

Este holograma transcomplejo de la seguridad es la percepción que tiene los individuos sobre la sensación de resguardo o, por el contrario, su antítesis, la violencia, lo que deriva en una visión multidimensional, objetiva, subjetiva o intersubjetiva en función del pensamiento de la persona sobre el hecho de la seguridad propiamente.

Cabe resaltar, el aporte de los principios de la transcomplejidad en el marco de la seguridad como un estado social, la sinérgica relacional, integralidad, reflexibilidad y dialogicidad, entre muchos otros, crean una articulación y cooperación entre las personas, las instituciones de gobierno y demás organizaciones que componen el Estado Nación.

El Diálogo dentro de la Filosofía y la Seguridad

Es posible construir un diálogo entre la filosofía y la seguridad, evidentemente estas áreas de las ciencias humanas tiene mucho que aportar, la filosofía de la razón centrada en darle explicación a los fenómenos que rodean el comportamiento del mundo y las personas, con el desarrollo de razonamientos coherentes, con sentido lógico, en este caso particular que respondan

a los factores que pueden poner en riesgo a un individuo o conjunto de individuos ante amenazas de la criminalidad o la naturaleza.

Siempre puede existir diálogo como un principio además de la transcomplejidad basado en situaciones que reflejan la realidad de un determinado ámbito como la seguridad, más razonamiento para dar respuestas a ese cúmulo de problemáticas que afectan la integridad de las personas, indiferentemente que las amenazas tengas múltiples causas. Se trata de caracterizar la temática con menos mitos sobre las condiciones y niveles de seguridad en el campo personal, colectivo y de la nación para promover soluciones efectivas que reduzcan las brechas.

Así pues, la corriente del pensamiento filosófico presocrático tiene un potencial significativo para ser el hilo conductor con la seguridad como un fenómeno sociocultural, histórico e institucional, donde el individuo como miembro de la sociedad pueda identificar en qué situación se encuentra la seguridad, respondiendo ¿cómo es la realidad observable y por qué es así y no de otro modo?, y ¿cómo podemos conocer esa realidad si se muestra cambiante?, de esta manera se cultivará el diálogo como expresión para la construcción de confianza desde el consenso entre la filosofía, la seguridad y los actores inmersos dentro del seno de la sociedad *per se*.

Referencias

- Ariza N. (2010). La aplicabilidad del concepto de seguridad humana en América latina y el Caribe: el desarrollo humano como fuente de seguridad. *Oasis*; 15:1.
- Altolarrigue, M. (2013). **Seguridad Ciudadana en el hemisferio**. XXI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. Justicia y Seguridad. Costa Rica.
- Ballester, A. (2015). **Seguridad de instalaciones**. *Grupo Mediaciones Pedagógicas - Escuela Penitenciaria Nacional*. [http://epn.gov.co/](http://epn.gov.co)
- Celis, C. (1998). **Introducción a la Seguridad y Defensa**. Editorial Melvin. Caracas Venezuela.
- Diccionario de la Real Academia Española. (1981). **Concepto de seguridad**.
- IES Seneca (s/f). **El paso del mito al logos: los filósofos presocráticos**. <http://www.iesseneca.net/>
- Laborie, M. (2011). **La Evolución del Concepto de Seguridad**. Ministerio de Defensa. <http://www.ieee.es/>

Organización Mundial de la Salud y el Gobierno del Quebec. (2008). **Seguridad y promoción de la seguridad: Aspectos conceptuales y operacionales.** <https://www.inspq.qc.ca/>

Tudela, P. (2005). **Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana.** <http://fundacionhenrydunant.org/>

Villegas, C, et al. (2018). **Teorizando la Transcomplejidad.** UNITEC y REDIT.

Villegas, C, et al. (2006). **El Enfoque Integrador Transcomplejo.** San Joaquín de Turmero: UBA

LA VINCULACIÓN SOCIAL EN LA FUNCIÓN POLICIAL

Luis Enrique Rodríguez Velazco⁷

La vinculación social desde su practica en todas las universidades del país juega un papel muy importante, especialmente en lo que respeta a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES, 2009), en donde se dan los primeros pasos para la transformación del modelo policial represivo durante la época de 1960-1990. La historia siempre se debe ver desde la óptica reflexiva, es por eso que cuando planteamos la vinculación social tenemos que definirla como la describe: Rodríguez (2020:169) “Eje transversal, inter relacional con principios de dialogicidad, emancipación, en articulación de conocimientos con las organizaciones sociales capaz de reconstruir elementos inherentes en materia de seguridad ciudadana, para transformar la realidad y satisfacer necesidades”.

Esta articulación es pertinente la función policial y su interrelación con la vinculación social, ya que entre ambas serán capaces de comprender e interpretar los fenómenos o delitos que la comunidad por ser dinámica ella misma los padece, esta función policial trabajando en conjunto con la comunidad, permitirá a los órganos de seguridad ciudadana y en especial a la PBA, PNB y CICPC desarrollar estrategias organizacionales para minimizar este flagelo de la inseguridad. Desde el punto de articulación de conocimientos con las organizaciones sociales (OS) es fundamental y necesario desarrollar mesas de trabajo investigativas que coadyuven en los análisis coyunturales de la seguridad ciudadana en comunión con una sala situacional en conjunto con las OS, es el mecanismo idóneo para optimizar la seguridad ciudadana.

La experiencia de la vinculación social y la función policial, viene acompañada de más de diez años de servicio profesional, trabajando, investigando el papel de la vinculación y el servicio policial, que sin duda cada año, la UNES profesionaliza oficiales de policial, con el fin último de evocar mayor nivel investigativo de nuestros funcionarios.

En consecuencia, la evocación investigativa de nuestros funcionarios permitirá lograr mejorar tres aspectos elementales: el funcionario policial obtendrá un nivel epistémico a la altura de la complejidad de la seguridad ciudadana, segundo dispondrá de mejores herramientas para

⁷ Doctor en Seguridad Ciudadana, Docente Investigador UNES-ARAGUA. abg.luisrodriguez@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-7680-6348>

combatir el delito y por último eleva el nivel educativo de su institución policial, a través de su coordinación de educación.

Mientras que evocar, para Morúa A. (2018a) “una noción de sostenibilidad, que encuentra cabida bajo el principio de recursividad y el principio dialógico descrito, fundamentado en la necesidad del intercambio de saberes como práctica social para la complementariedad en la diversidad.” (pág. 61-62)

Obviamente Morúa se fundamenta en los principios de la dialogicidad y recursividad como entrada para el intercambio de saberes con la sociedad en relación a la seguridad ciudadana y la función policial que realmente necesita esta, para trabajar en forma conjunta como un todo para todos. Tratando de profundizar más a Morúa A. (2018:56) ella en su dialogo nos hacer ver más allá como:

un producto concreto de las interrelaciones sociales son los procesos de gestión urbana, que una vez situados en campo nos permite establecer vinculaciones con el devenir de la participación y organización, un punto de inflexión que en tanto prácticas sociales van conformando una trama de interrelaciones que se recrean en el ser/estar, pensar/hacer, abordadas en términos explicativos, como un sistema vital de conceptos según se ha ilustrado, detectando pistas para su reflexión dado su carácter complejo, cíclico y en espiral.

Una combinación de participación y organización dentro de las prácticas sociales, educativas y formativas, despertando aún más la creatividad y la conciencia de evocar cada día más la investigación policial.

Reflexiones Finales

Dentro de este marco reflexivo debemos comenzar por Martínez (2007:16) enmarcando: “Las diferentes disciplinas deberán, por consiguiente, buscar y seguir los principios de inteligibilidad que se derivan de una racionalidad más respetuosa de los diversos aspectos del pensamiento”.

-La necesidad del dialogo recursivo, como principio para la evocación de la investigación policial.

- Deslastrarse de los viejos mitos de la función policial.
- Asumir los nuevos paradigmas emergentes en la función policial.
- Evocar todos los niveles de grado académicos para la comprensión y superación del bajo nivel profesional.
- Formar redes de investigadores de distintas policías del país.
- Sistematizar las experiencias epistémicas, de cada encuentro de saberes en la construcción del conocimiento emergente.
- Comprender, pensar, repensar que solo uno no se hace el cambio, sino con grupos colectivos de investigadores se logra el objetivo.

Referencias

- Martínez, M. (2007). **Conceptualización de la transdisciplinariedad.**, <http://journals.openedition.org/polis/4623>
- Morúa A. (2018). **Prácticas sociales e intercambio de saberes.** Incidencias en la transformación del espacio público local. Caso: Red Comunidad-Universidad UCV/Parroquia San Pedro. Municipio Bolivariano Libertador Distrito Capital. Tesis para optar por el título de Doctora en Urbanismo. Caracas, Venezuela.
- Rodríguez V. (2020). **La vinculación social y la seguridad ciudadana: Un transcategorial emergente de la seguridad.** Revista Scientific, 5(18), 157-172

LA PAZ COMO CATEGORIA TRANSVERSAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Alexis Alberto Lamas Trujillo⁸

La paz es un estado que permea la condición humana, un anhelo y una necesidad del ser humano tanto como individuo como parte de un colectivo. La paz puede ser percibida, sentida y pensada, desde diversas miradas, contextos temporo-espaciales y disciplinas, por lo que cada quien tiene una idea de paz distinta convirtiéndolo en un término polisémico, el artículo pretende aglutinar las coincidencias en búsqueda de un patrón evolutivo en el tiempo y si fuera posible desligarla del concepto de guerra, puesto que la revisión literaria coincide en que ambos términos aparecieron coetáneamente, convirtiéndose así en la expresión de un valor deseado, desarrollándose en primera instancia una definición negativa de la paz, como ausencia de guerra o situación de no guerra y no es sino hasta finales de la década de los 60, que se comienza a asumir una definición de paz positiva, basada en justicia, generadores de valores positivos y perdurables contemplando la satisfacción de necesidades humanas.

Por su parte, la seguridad ciudadana teleológicamente va mucho más allá de la reducción de los delitos, por cuanto lo que persigue, es mejorar la calidad de vida de la población, desde la acción comunitaria para prevenir todas las causas potenciales de delitos y violencia, además, garantizar el acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. De manera que se vincula permanente a la paz, la cual requiere para el logro de sus fines, y a su vez la produce cuando proporciona su seguridad. De allí que el artículo es producto de una revisión documental que tuvo como propósito reflexionar acerca de la paz como categoría transversal para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, atendiendo a la estructura internacional normalizada para artículos de revisión se configura bajo la estructura IDyC: Introducción, desarrollo que abarca dos grandes subtemas: La Paz, categoría transversal compleja y la Seguridad Ciudadana. Objetivo compartido del Estado y la Sociedad, Conclusiones.

⁸ Magister en Desarrollo Rural, mención economía agrícola. Director de Educación Policía de Aragua, Docente Universitario, Escalafón Asistente, UCV-Aragua. Correo: a2lamast@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-0158-7662>.

La Paz. Categoría Transversal Compleja

El término paz, etimológicamente proviene del latín pax, definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad; definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra.

En el plano colectivo, paz es lo contrario de la guerra estado interior identificable con los conceptos griegos de ataraxia y sofrosine, exento de sentimientos negativos como ira y odio. Ese estado interior positivo es deseado tanto para uno mismo como para los demás, hasta el punto de convertirse en un propósito o meta de vida.

Al respecto, la Enciclopedia Británica (1911), define la Paz como lo contrario de guerra, no estar en guerra, es decir, que la paz era simplemente el estado que se producía en los intervalos entre guerras. Por su parte, el Diccionario Random (1983), la define como una condición normal de una nación sin luchas, también como tratado entre naciones, grupos, en disputa o antagónicos para finalizar las hostilidades y abstenerse de futuras luchas o enfrentamientos. en correspondencia, la Enciclopedia Americana (1987) la define como rechazo de la violencia por parte de los seres humanos y acciones organizadas que promuevan condiciones que conduzcan a la armonía con la naturaleza, consigo mismo y con los demás. Por su parte, Galtung (1996) señala que la paz implica la eliminación o reducción de todo tipo de violencia, sea esta directa, estructural o cultural.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1997), definen la paz como un derecho innato de toda persona, es inherente a la dignidad humana. En tal sentido, se plantea la paz como un derecho humano y como un deber, todo ser humano tiene derecho a la paz, todos los seres humanos, los Estados y los otros miembros de la comunidad internacional, tienen el deber contribuir al mantenimiento y la construcción de la paz.

En este orden de ideas, Sacipa (2005) plantea que la paz es el contexto y la condición ideales para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, que mediante el dialogo transformamos, de forma positiva y creadora, los conflictos en cooperación. Por su parte, Loreta (2008), explica que la paz es ausencia de violencia, no sólo personal o directa, sino

también estructural o indirecta y que supone, de acuerdo con Navarro y Nario (2008) principalmente un proceso de progreso, justicia, y respeto mutuo.

De acuerdo con Urbina y Muñoz (2011) la paz puede generar en las personas la esperanza de una vida mejor y unas condiciones de convivencia deseables que ameritan los esfuerzos que se requieran para alcanzarla. Por su parte, Silva (2011) se plantea una paz holística que representada en círculos concéntricos va del centro de la paz interna a la paz social y de esta a la paz entre Estados y de ahí a la paz con la naturaleza y con la humanidad. Por su parte, López (2019) asume la paz como un estado de concordia que se obtiene con la práctica de valores sociales y requiere de tres condiciones fundamentales para lograrla: caridad que implica amor al prójimo, autoridad que regula el egoísmo natural y orden que garantiza el funcionamiento armonioso de la colectividad.

En el Derecho internacional, el estado de paz es aquel en el que los conflictos internacionales se resuelven de forma no violenta; y particularmente se denomina paz al convenio o tratado que pone fin a la guerra. Existe una rama del estudio de las Relaciones Internacionales denominada irenología o estudios de la paz y los conflictos, puede hablarse de una paz social como consenso: el entendimiento tácito para el mantenimiento de unas buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, entre los individuos; y a distintos niveles, el consenso entre distintos grupos, clases o estamentos sociales dentro de una sociedad.

Seguridad Ciudadana. Objetivo compartido del Estado y la Sociedad

La seguridad ciudadana es una parte vital de la seguridad humana que favorece la sana convivencia, elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica, demandando actitudes cotidianas basadas en valores de respeto, solidaridad, confianza y responsabilidad. Construir la seguridad ciudadana con mejores niveles de convivencia es compromiso de los ciudadanos y si cada ciudadano tiene en cuenta esos aspectos aplicando a su vida cotidiana, estará contribuyendo a construir una localidad más segura. Convivir en paz es un proceso necesario para el desarrollo sostenible ya que la paz no es sólo la ausencia de conflictos. En tal sentido, la Asamblea General, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la función de la sociedad civil en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación

de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. De ese modo, la convivencia despunta como un elemento esencial para la vida en sociedad viviendo en paz, aceptando las diferencias y teniendo la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás.

Así como vivir pacíficamente y unidos, por ello es importante señalar que el hogar y la escuela, son los primeros lugares donde se materializa la convivencia. En tal sentido, hablar de convivencia según Fierro (2011) implica revisar a fondo las prácticas educativas, coadyuvando a una conducción pedagógica orientada hacia la reflexión sistemática de situaciones de la vida cotidiana.

La convivencia involucra el establecimiento de relaciones de respeto entre las personas que cohabitan un lugar determinado; para Pujol y González (2005:6), convivir se refiere a vivir en compañía de otro u otros. A decir de estos autores, los seres humanos “no son completos si les falta la relación con los demás; su dimensión grupal es básica para desarrollarse completa y armónicamente”. Un contexto social saturado por la violencia, dificulta en buena medida que desde cualquier praxis cotidiana se cultive el plano axiológico.

Es por ello que se ha dicho, que el incremento de las diferentes formas y manifestaciones de violencia afectan los niveles de paz, convivencia y seguridad ciudadana. Eso pasa porque la inseguridad, de acuerdo con Gómez (2012:12) “vulnera sensiblemente las condiciones de convivencia, porque modifica las tendencias del comportamiento de la sociedad y provoca necesariamente un proceso de descomposición comunitaria al fragmentarla y aislarla”.

Todo lo señalado, deja claro que la razón axiológica es el supuesto básico del que se debe partir para llevar a cabo la convivencia, donde los valores generan confianza y esta es el combustible para la convivencia que sustenta la paz positiva. A un mayor nivel de paz como señaló Galtung (2003) menor nivel de violencia, por ende, la sociedad será más segura. Sin embargo, los autores mencionados sostienen que la praxis de los veinte valores siguientes, mejoran la convivencia: respeto, sinceridad, compasión, paciencia, prudencia, urbanidad, responsabilidad, orden, constancia, generosidad, amistad, paz, alegría.

Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar, apreciar a los demás, vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo,

dinámico y participativo, en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. En consecuencia, la convivencia en paz, representa una herramienta efectiva capaz de cultivar la convivencia y extrapolarla a otros contextos asegurando una seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Es definida por la Organización de Estados Americanos (OEA, 2009:9) como la situación social en la que todas las personas “pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados”. En el sentido restringido, la seguridad ciudadana, a decir de Posa (2012:22) refiere a una situación en que la persona tiene un grado razonable de certeza de que puede realizar sus diferentes actividades, “sin el temor de ser asaltado y de ser objeto de una agresión física y de poder disfrutar de la privacidad de su hogar”.

Desde una perspectiva más amplia esa fuente añade, que la seguridad ciudadana comporta un abanico de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida y la dignidad de las personas en términos de libertad, acceso al mercado y a oportunidades sociales. De ese modo, pobreza, desempleo, hambre, deterioro ambiental, represión política, violencia, criminalidad y drogadicción pueden concebirse como amenazas a la seguridad ciudadana.

Uno de los desafíos más importantes del presente momento histórico tiene que ver, de acuerdo a la perspectiva de Fernández (2013:08) con la posibilidad de “lograr condiciones de seguridad ciudadana óptimas para preservar a todas las personas vulnerables de sufrir situaciones que afecten su seguridad en todos los sentidos, pero especialmente los embates de la delincuencia común o de violación de sus derechos humanos”.

Sin embargo, se evidencia que el balance del cumplimiento del mandato de los órganos de seguridad hasta el presente no es el más deseado por la sociedad, puesto que la tasa de homicidios en el país a pesar de los múltiples planes implementados para su reducción continúa siendo una de la más elevada en la región.

Dentro de ese contexto, Barreto (2009:29) señala a “Venezuela como el país más violento del mundo, por muertes con armas de fuego”. Lo planteado, permite visualizar la vinculación inmediata que existe entre la seguridad ciudadana y el fenómeno de la violencia, el incremento de la última afecta no solo la percepción de la primera, sino además la percepción de los niveles de paz y convivencia ciudadana.

En palabras de Posa (ob. cit.) la inseguridad ciudadana erosiona las capacidades y potencialidades para el desarrollo humano; debilitando los lazos comunitarios porque induce a las personas a encerrarse en su privacidad, a evitar el contacto con ciertos lugares, a restringir sus actividades en el espacio público y a aumentar el sentimiento de intolerancia hacia las demás personas, restringiendo de este modo las posibilidades del ejercicio de la condición ciudadana.

Desde la perspectiva de Gómez (2012:11) la seguridad ciudadana, “supone la necesidad de una condición social de tranquilidad y paz”. Esta configuración, alude al derecho de los miembros de la sociedad a desarrollar medios para contrarrestar aquellas situaciones que impliquen amenazas a la integridad personal, al goce de los derechos y la satisfacción de las necesidades. La violencia en todos los sentidos, constituye el fenómeno de mayor impacto en la seguridad ciudadana.

Al respecto, cabe destacar, que el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994), contempló que “la seguridad humana no tiene que ver con las armas; tiene que ver con la vida y la dignidad humana”. Lo mencionado en el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (ob cit) es direccionado esencialmente en la continua violación de los derechos fundamentales de los seres humanos previstos en la vida, la libertad y la seguridad, los cuales, en el mundo, se encuentran seriamente lesionados, al punto de ejercer cambios bruscos y negativos en la calidad de vida de las personas.

La visión anterior se complementa, señalando que la calidad de vida de las personas modifica su modo de actuar, comportarse en sociedad y ejercer cualquier actividad, signada bajo el miedo que imprimen los innumerables delitos y agresiones que ocurren a diario, bien sea en la vía pública, el lugar de trabajo e incluso la relativa tranquilidad del hogar, donde los miembros de la familia se ven afectados ante los cambios que imprime una vida sujeta a medidas extremas de seguridad, donde toda persona, hora y lugar se encuentra propenso al accionar delictivo vertido en una violencia homicida completamente ajena a la ciudadanía. De ahí, interpretar la importancia que se le atribuye a la paz, a la convivencia y a la seguridad ciudadana, constituyen grandes pasos para consensuar esquemas de acción orientados a fortalecer la triada paz-convivencia-seguridad ciudadana

Conclusiones

La Paz es un derecho del que todas las personas, los grupos y los pueblos son titulares, además de un valor que debe regir las relaciones internacionales. La Paz debe regir las relaciones humanas. Entendiendo que no existe Paz sin respeto de todos los Derechos Universales para todas las personas.

Desde esta perspectiva tres son los planos en los que se manifiesta el concepto de paz, a nivel individual, interétnico e internacional; que se corresponderían a su vez con tres disciplinas que abordan esta problemática desde el punto de vista filosófico: ética, moral y política. En el plano individual, el concepto de paz, implica el estadio psicológico de vivir en paz consigo mismo y con los demás, además, del estadio sociológico que imbrica la paz como equivalente a seguridad. Desde el punto de vista interétnico, la paz, implica la ausencia de guerra, o el fin de la guerra. En el plano internacional, implica la resolución de conflictos de forma no violenta.

Cabe destacar que desde mediados del siglo XIX, hasta la fecha, se han producido un importante número de tratados internacionales con intenciones globalizadoras y objetivos diversos: desde humanizar la guerra, hasta limitar el armamento o promover el desarme, siendo el mantenimiento de la paz el propósito fundamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ente cuya Resolución A52/13 (1998), define la cultura de la paz como “una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas,

los grupos y las naciones", para lo cual este organismo ejecuta un conjunto de programas y acciones dirigidos a la prevención de conflictos y mediación, establecimiento de la paz, imposición de la paz y consolidación de la paz.

Al revisar los objetivos de la seguridad ciudadana y los medios para conseguirlos, se evidencia la correspondencia con la paz, además de su recursividad, en la que no es posible una sin la otra, por lo que ambas se retroalimentan, sin embargo, no se trata de una tarea fácil, pasa por la sensibilización, dejar un lado el egoísmo, y trabajar unidos de manera armónica y sinérgica para entre todos, lograr desde la democracia y la libertad, una vida de calidad que se traduzca en una Venezuela Segura y en Paz, para lo cual indefectiblemente se precisa de involucrar a Dios y los valores cristianos, no como religión impregnada de rituales, sino como estilo de vida saludable y benéfico, general, es decir, para todos y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, de manera permanente y constante.

Referencias

Alfonzo, N. (2021). Ensayos reflexivos sobre la paz y los conflictos. Disponible en: <https://www.eae-publishing.com/>

Constitución Política (1991). **Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio**. Colombia: ANC

Enciclopedia de violencia, paz y conflicto (1999). Volumen 2. San Diego: Academic Press

RETARDO PROCESAL Y HACINAMIENTO: REALIDAD LATENTE DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL DETENIDO ALAYÓN

Hedellwis Covy Barreto Villarreal⁹

Introducción

Actualmente en el país la no aplicación del debido proceso, ha generado múltiples problemas que se reflejan en el hacinamiento de los diferentes recintos carcelarios repercutiendo en la violación de los derechos humanos, por la impunidad que se vive a causa de las innumerables nulidades y retardo procesal.

Todo esto conlleva al colapso del sistema de administración de justicia penal, por cuanto, las denuncias por comisión de hechos punibles tanto de las víctimas primarias, como de los propios imputados, a los cuales se les violan continuamente sus derechos humanos, genera un sin fin de denuncias, las cuales no están en capacidad de ser conocidas por los administradores de la justicia penal,

Por tal razón, se presenta esta situación irregular con los privados de libertad, donde un gran número de la población no ha tenido la oportunidad en que se le celebre la audiencia, o desconocen la situación actual de la causa que se les sigue, así como también, desconocen el defensor público que lo va asistir debido a que muchos de los privados de libertad no cuentan con recursos económicos para contratar los servicios de un defensor privado.

Entre los 32 centros penitenciarios de Venezuela hay una capacidad estructural de 15 mil reos aproximadamente, pero son albergados más de 43 mil, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones. Es así como en el Centro de Atención al Detenido Alayón la población penitenciaria ha aumentado, y por ende su infrahumano hacinamiento sin las más elementales condiciones de mera humanidad, donde la falta de espacios físico para el alojamiento genera un aumento de violencia entre ellos la cual acarrea como consecuencias altas cifras de muertos y heridos dentro del recinto.

⁹ Candidato Doctoral en Seguridad Ciudadana. Docente UNES. covita1970@gmail.com

Desafortunadamente, la violación de sus derechos a la salud, (falta de médicos, medicinas, deterioro de los locales para enfermería, fallas en los equipos médicos y odontológicos, escasez de ambulancias para emergencias, entre otros); a la vida e integridad personal; al trabajo y al debido proceso, se le suma la actuación de los jueces de ejecución y su escaso compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos de los reclusos, por cuanto el acentuado retardo procesal ha generado una gran cantidad de casos de procesados con más de 2 años privados de libertad, sin que se haya dictado sentencia condenatoria definitivamente firme.

El retardo procesal penal ha contaminado el Sistema Penitenciario venezolano, lo que se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de la población privada de libertad en Venezuela. Efectivamente, la consecuencia inmediata de este retardo procesal es la súper población o hacinamiento en las cárceles, desvirtuándose de esta manera la función para los cuales fueron construidos los centros de cumplimiento de penas para el caso de los condenados, y los internados judiciales como centros de retención durante el proceso para los procesados, ya que, en vista del aumento de la población reclusa, los procesados quedan reclusos con los condenados, sin la debida clasificación.

Cabe destacar que el retardo procesal es producto no sólo de la actuación del Poder Ejecutivo, sino que también depende de la actuación de los Tribunales y del Ministerio Público, incluso de los abogados en general al no realizar las solicitudes de forma oportuna, de tal manera que se acelere y se impulsen las actuaciones procesales. Por lo tanto, el mantenimiento de las condiciones mínimas en las cárceles para la garantía de los derechos humanos es una tarea que implica múltiples actuaciones de los distintos poderes del Estado, así como de los actores que tienen incidencia directa y forman parte del sistema de administración de justicia en general.

De tal manera, en el retardo procesal, se vulneran flagrantemente las garantías procesales consagradas en nuestro contrato social, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para hacer mención al Art. 26, donde establece una clara referencia a la irregularidad en los procesos penales, se observa que en su encabezamiento reseña: "...a obtener con prontitud la decisión correspondiente..." y en su primera parte, a garantizar una justicia..." sin dilaciones indebidas..." es así como se garantiza a los ciudadanos que la justicia será pronta y efectiva.

Por todo lo anteriormente señalado, se pretende analizar causas del retardo procesal de la población penal en el Centro de Atención al Detenido Alayón, ubicado en el Barrio Alayón de la ciudad de Maracay, donde los calabozos de este recinto policial fueron diseñados para recibir a los aprehendidos durante el lapso que precede a su presentación ante los Tribunales de Control, pero permanecen abarrotados de privados de libertad por un tiempo mayor a 30 días, en contra parte, cuando el Tribunal ordena su permanencia en el recinto por un lapso de 10 días. Visto desde el punto de vista de la relación que tiene con los derechos humanos de los procesados, de reclusos sin una sentencia (procesados) y otros que ni siquiera se les ha iniciado un proceso, pero que de igual modo se encuentran encerrados en este centro de atención, donde le son lesionados sus derechos, se trata de conocer cuáles son las causas de que el número de internos procesados exceda en la capacidad estipulada por el centro, dar con las razones de esta situación desde el punto de vista de los internos y aportar recomendaciones que ayuden a mejorar la actividad procesal.

Es de suma importancia hacer ver que la presente investigación no es una culminación plena, porque el tema es para profundizarlo en un contexto más amplio, en lo sucesivo, a partir de otras investigaciones relacionadas con los privados de libertad y su proceso judicial, y aún más se pudiese referir luego a investigaciones que den por cumplimiento la condena y su posterior incorporación a la sociedad. El artículo quedo estructurado en 4 partes: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión y Conclusiones, por último, se presentan las y Referencias.

Metodología

La investigación que dio origen al artículo se basa en métodos que permitieron recoger los datos de forma directa de la realidad estudiada, por lo tanto, la investigación asume el diseño no experimental, que de acuerdo a Palella y Martins (2004) “en este el investigador no varía intencionalmente las variables independientes, es decir, se presentan los hechos tal y como se observan en su contexto real y su tiempo determinado” (p.36). Por tal motivo se asume el diseño no experimental, porque el investigador no hará manipulación de las variables.

Es necesario destacar, que los datos serán recogidos de la realidad empírica, por lo que además el estudio se fundamenta en una investigación de campo, al respecto Arias (2006) sostiene que “es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de sujetos investigados, o de

la realidad donde ocurren los hechos”. Por lo antes dicho, los datos se obtendrán de la realidad objetos de estudio, radicando su importancia en la posibilidad que tiene el investigador de cerciorarse de las condiciones reales en donde se ha obtenido los datos.

Igualmente, asume el apoyo de la investigación de tipo documental, que según Arias (2006) es “aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos y otro tipo de documentos”. (p.49). Por lo cual, todo proceso investigativo, hace uso de una revisión bibliográfica o documental, necesaria para realizar un análisis en la misma.

Presenta un nivel descriptivo, porque recolecta, organiza, analiza e interpreta los datos recogidos y especifica las propiedades de un grupo de personas o comunidad y del fenómeno objeto de estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2003) definen a ésta como los estudios que miden más bien de una manera independiente los conceptos o variables con los que tiene que ver.

Asimismo, se sustenta en el nivel analítico, ya que la investigación se realiza con el objetivo de hacer deducciones válidas y confiables, que se basan en características específicas que se identifican durante el estudio.

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto de estudio. Por ende, donde se desarrollan los acontecimientos, en el cual el investigador obtendrá los datos, la unidad de análisis será el Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua (CADA).

Según Balestrini (2006), define la población como “cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna, o algunas de sus características, (p.131). Es así que se toma una población para esta investigación donde estará constituida por un (1) Especialista en materia penal y 500 visitantes del Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua.

En este caso, Tamayo y Tamayo (1998) señala que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”, (p.38). De este modo la muestra es una representación de la población de un determinado estudio, siendo representativa cuando para su elección, se establece una serie de parámetros que permitan aportar datos para el conocimiento de los patrones de comportamiento de la población a estudiar.

En esta investigación se asumieron dos tipos de muestra, una denominada sujetos-tipo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2003), se constituye por conveniencia en el que se seleccionan individuos a los que puede ir dirigido determinado producto, o que comparten características específicas que los hace más adecuados para la investigación”. Para este caso estará representada por el especialista en materia penal La otra muestra estará conformada por los visitantes del CADA, para lo cual se tienen 90 visitantes. Para determinar esta segunda muestra se aplicó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N}{e^2(N - 1) + 1}$$

Donde “n” es el tamaño de la muestra, “N” el tamaño de la población y “e” es el error máximo de estimación. Se fijó un error máximo de estimación del 0,09%. (Palella y Martins, 2004:109).

Uno de los momentos más trascendentales en todo proceso investigativo es la recolección de los datos, pues de ellos van a depender los resultados. Por lo cual, los datos deben ser recabados con la mayor precisión y objetividad posible, utilizando las técnicas adecuadas, para así poder obtener respuestas favorables que busquen una solución al problema planteado.

Por tanto Palella y Martins (2004), lo señalan como “el proceso particular, reflexivo y confiable aplicando el empleo de un instrumento, al uso de material, al manejo de una determinada situación”, (p.90), es decir, que se utilizaran instrumentos acordes a las técnicas seleccionadas.

De igual manera, los instrumentos según Arias (2006) “son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”, (p.55). De lo anterior se desprende, que los instrumentos, son los medios materiales usados por el investigador, para recabar o registrar todos los datos obtenidos en el campo de estudio.

Por consiguiente, se aplicó la técnica de la encuesta, ya que está destinada a obtener datos de diferentes personas y cuyas posturas interesan al investigador, esta técnica utiliza por excelencia el instrumento del cuestionario que Palella y Martins (2004), los definen como “un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación” (p. 132). Este es un instrumento que a partir de preguntas previamente elegidas, permite obtener la información relevante que es de suma importancia para la investigación.

Siguiendo esta postura, el cuestionario dicotómico, fue el mejor instrumento que se adaptó a esta investigación, diseñado con 08 ítems, con dos alternativas de respuestas SI/NO, aplicados a los 90 visitantes del Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua.

La validez, constituye el procedimiento mediante el cual una serie de expertos, dan fe que el mismo ha sido cuidadosamente elaborado y que dan respuesta a los objetivos planteados en la investigación, los mismos con un rigor científico y metodológico pertinente para tal fin.

De esta manera, se debe entregar a tres, cinco o siete expertos (siempre en números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología, así como también en la construcción de instrumentos, un ejemplar del (los) instrumento (s) con su respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos de investigación, el sistema de variables y una serie de criterios para calificar las preguntas (Palella y Martins, 2004:173). Así pues, se incorporan a tres (3) expertos en el área quienes evalúan y dan su veredicto por la coherencia, pertinencia y redacción del instrumento elaborado, pudiendo realizar observaciones y modificaciones que sean necesarias.

Resultados y Discusión

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos antes señalados, se obtienen una serie de resultados, donde los mismos deben ser analizados minuciosamente para su interpretación,

En consecuencia, Balestrini (2006), sostiene que con este procesamiento se realiza “la organización de los datos recabados e intenta dar respuesta a los objetivos planteados, conectándolos de manera directa con las bases teóricas que las sustentan, las variables y el sistema hipotético establecido”, (p.169). Es decir, esta interpretación proporcionará las respuestas a cada uno de los objetivos planteados por el investigador.

A fin de realizar una buena representación de los datos, se aplicó una estadística descriptiva, por medio de tablas y gráficos, que permitieron hacer un uso de distribución de frecuencia, ordenando las puntuaciones en sus respectivas categorías; el porcentaje o frecuencia relativa también se tomó en consideración y se representó empleando gráficos interpretados y analizados debidamente.

En este sentido, se utilizó diagramas circulares y cuadros en donde se caracterizan los ítems, frecuencia de respuesta y porcentaje.

Ítem 1. ¿Considera usted que la ausencia de los operadores de justicia (Recursos humanos) al momento de las audiencias contribuye al retardo procesal?

De acuerdo con lo presentado se aprecia que un 83% de los visitantes encuestados consideran que la ausencia de los operadores de justicia contribuye al retardo procesal de los detenidos que se encuentran privados de libertad en el Centro de Atención al Detenido Alayón, por lo cual, se presenta un hacinamiento carcelario en dicho centro.

Gráfico 1 Recursos Humanos

Ítem 2. ¿Cree usted que la falta de recursos materiales en los centros de reclusión contribuye al retardo procesal?

Según el 91% de las personas encuestadas, la ausencia de recursos materiales a la hora de llevar o realizar los procesos administrativos previos y posteriores a las audiencias, hacen que el proceso penal se retrarde, permitiendo que los reclusos del CADA permanezcan más tiempo del debido en este centro.

Gráfico 2 Recursos Materiales

Ítem 3. ¿Cree usted que los entes encargados de administración de justicia llevan los procesos adecuados para evitar el retardo procesal de los detenidos?

Se aprecia que un 85% de los visitantes encuestados consideran que los entes que administran la justicia en Venezuela, en este caso, el Ministerio Público, no llevan adecuadamente los procesos judiciales, todo lo contrario, los procedimientos son tardíos y esto hace que aumente tanto el retardo procesal como el hacinamiento del centro.

Gráfico 3 Entes Encargados

ENTES ENCARGADOS

Ítem 4. ¿El traslado constante de reclusos de un centro penitenciario a otro influye en el retardo procesal?

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 76% de los encuestados, consideran que el trasladar a un recluso de un centro penitenciario a otro contribuye al retardo procesal, puesto que muchas veces se realiza a otros estados, transfiriendo no solo al recluso sino al circuito judicial correspondiente el caso del detenido.

Gráfico 4 Traslado de Reclusos

Ítem 5. ¿Los diferimientos de las audiencias durante el proceso judicial influyen en el retardo procesal?

El 87% de los encuestados cree que el diferimiento de las audiencias durante el proceso judicial llevado a cabo, aumenta el retardo procesal del detenido, conllevando muchas veces a la justicia alternativa y conduciendo al detenido a aceptar en muchos casos los hechos con la obtención de una pena reducida,

Gráfico 5 Diferimiento de Audiencias

Ítem 6. ¿La falta de pruebas por parte de los defensores contribuye al retardo procesal?

El 53% de los encuestados respondieron de forma negativa, manifestando que la falta de pruebas por parte de la defensa no constituye un elemento para el retardo procesal, puesto que en estos casos le corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas que demuestren la culpabilidad o no del detenido.

Gráfico 6 Defensa

Ítem 7. ¿La ausencia de pruebas por parte del Ministerio Público (Fiscalía) conduce al retardo procesal?

El 69% de las personas encuestadas consideran que la falta de pruebas por parte de la fiscalía hace que aumente el retardo procesal del detenido, ya que cuando esto ocurre, piden prorrogas y plazos que en muchas ocasiones superan los establecidos en el ordenamiento jurídico.

Gráfico 7 Fiscalía

Ítem 8. ¿El retardo procesal aumenta el hacinamiento carcelario?

El 92 de los encuestados consideran que el retardo procesal aumenta el hacinamiento carcelario del CADA, puesto que las capacidades físicas del mismo son rebasadas por los diferentes

diferimientos de audiencia en los caos que son llevados por los administradores de la justicia venezolana.

Gráfico 8 Hacinamiento Carcelario

Conclusiones

Una vez realizado el proceso de análisis e interpretación de los datos, se puede decir a manera de colofón, que de acuerdo al primer objetivo específico, las diferentes fases del proceso penal venezolano son muy específicas en cuanto a los procedimientos que deben llevar a cabo los administradores de justicia, como consecuencia de un retardo procesal o diferimiento de la audiencia preliminar, resultado evidente que los tribunales penales en funciones de control, se encuentran abarrotados de trabajo y causas, sin embargo a pesar de estas posturas del Código Orgánico Procesal Penal, se observa que el retardo procesal se da en muchas cárceles del país, y por ende el hacinamiento de los privados de libertad.

De igual manera al pasearnos por el segundo objetivo específico podemos observar que al identificar los factores que incurren en el retardo procesal en los privados de libertad en condición de procesados del CADA, se aprecia que un 83% de los visitantes encuestados consideran que la ausencia de los operadores de justicia contribuyen al retardo procesal de los detenidos que se encuentran privados de libertad en el Centro de Atención al Detenido de Alayón, por lo cual, se presenta un hacinamiento carcelario en dicho centro.

Asimismo, un alto porcentaje de las personas encuestadas consideran que la ausencia de recursos materiales y el diferimiento de la audiencia durante el proceso judicial, hacen de los

procesos penales un retardo y por ende permanezcan más tiempo dentro del recinto de reclusión, conllevando muchas veces a la justicia alternativa y conduciendo al detenido a aceptar en muchos casos los hechos con la obtención de una pena reducida, si bien es cierto estos están abarrotados de trabajo, no es menos cierto que en la administración de justicia no solo interviene el juez como director del proceso, sino que se requiere la intervención de fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos o Privados, e Imputados. También resultó evidente que el Juez de Control incumple en la mayoría de los casos con la obligación de iniciar la obligación que le ha sido impuesta en el sentido de indagar ante los organismos correspondientes Fiscalía Superior, Defensora Pública, Internados Judiciales, Defensa Privada,

En relación al último objetivo específico relacionado a determinar las incidencias que surgen a causa del retardo procesal en los privados de libertad en condición de procesados del CADA, El 53% de los encuestados respondieron de forma negativa, manifestando que la falta de pruebas por parte de la defensa no constituye un elemento para el retardo procesal, puesto que en estos casos le corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas que demuestren la culpabilidad o no del detenido. Asimismo, gran porcentaje de encuestados consideran que la falta de pruebas por parte de la fiscalía hace que aumente el retardo procesal del detenido, y por ende el hacinamiento carcelario y a que cuando esto ocurre, piden prorrogas y plazos que en muchas ocasiones superan los establecidos en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, el 92 de los encuestados consideran que el retardo procesal aumenta el hacinamiento carcelario del CADA, puesto que las capacidades físicas del mismo son rebasadas por los diferentes diferimientos de audiencia en los caos que son llevados por los administradores de la justicia venezolana.

A manera de cierre, se plantea para los administradores de justicia venezolana, la necesidad de implementar nuevos tribunales de control entre los cuales sean distribuidas las causas que se encuentran en esta etapa del proceso. Asimismo, se sugiere la revisión de dichas causas judiciales y adelantar la fase preparatoria a fin de que la indagación evidencie si existen los elementos para continuar con el procedimiento

De igual manera se sugiere la implementación de sistemas automatizados más eficaces, así como la dotación de recursos materiales en los circuitos judiciales, a fin de que los procedimientos

se finalicen a cabalidad. Esto haría disminuir el retardo procesal y por ende el hacinamiento presente en los recintos penitenciarios. En este mismo orden de ideas, la incorporación de más expertos en el área penal en los diferentes circuitos judiciales, ayudaría en darle celeridad a las causas judiciales porque existiría el recurso humano necesario que contribuiría a darle soluciones oportunas a los privados de libertad.

Referencias

Arias, F. (2006). **El Proyecto de Investigación**. Editorial Episteme, 5TA Edición. Caracas.

Balestrini, L (2006). **Como se elabora un proyecto de Investigación**. Caracas: Consultores Asociados Servicio Editorial.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Caracas-Venezuela.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2003) **Metodología de la Investigación Latinoamericana**. España Mc. Graw Hill / Interamericana de.

Parella, S., y Martins, F. (2006). **Metodología**. Caracas: FEDUPEL.

Tamayo y Tamayo, M. (1998). **Proceso de Investigación Científica**. México: Limusa Noriega Editores.

INTRODUCCIÓN A LA VICTIMOLOGÍA

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas¹⁰

La victimología como ciencia que estudia los motivos personales y sociales que circundan la trasgresión de la normatividad, envuelve una serie de actores que ligados por el axioma de la causa y efecto desembocan en pronunciamientos judiciales que dilucidan las controversias allí planteadas. Pero se ha observado que la temática está en pleno desarrollo, en la medida que los postulados constitucionales y legales que rigen la materia de forma genérica deben ser detallados para cada caso específico por los funcionarios judiciales, como también por la labor que cumple la doctrina para enriquecer la discusión sobre estos tópicos, de allí la necesidad constante de nutrir y actualizar los planteamientos que cimentan la victimología.

Orígenes de la Victimología.

Su nacimiento se vincula a la preocupación de algunos criminólogos y sociólogos por la víctima del delito, su personalidad y, sobre todo, por su relación con el delincuente, constituyéndose en una de las disciplinas científicas más recientes que se ocupan del fenómeno criminal.

En 1940 Benjamín Mendelsohn publica su libro nuevos horizontes biopsicosociales: victimológicos y Hans Von Hentig publica un artículo sobre la contribución de la víctima en la comisión de actos criminales. Posteriormente, en el año 1948 publica su libro El Criminal y su Víctima. En el año 1954 Henry Ellenberger, publica relaciones psicológicas entre el criminal y la víctima. En el año 1956 Benjamín Mendelson publica su libro la Victimología. Celebrándose en 1973 el I Simposio Internacional sobre Victimología en Jerusalén. Fundándose en el año de 1979, la Sociedad Mundial de Victimología durante la celebración del III Simposio Internacional de Victimología, en Münster.

Victimología

González (2015) afirma que se trata de una ciencia multidisciplinar y multimetódica cuyo objeto de estudio es la víctima su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales y el papel que desempeña en su proceso de victimización.

¹⁰ Doctora en Cs de la Educación. Docente UNES. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

De acuerdo con Zúñiga (2005) es la ciencia (fáctica, racional, objetiva) y arte que estudia la victimización, sus controles, consecuencias y remedios. Para Morcillo (2015) El término Victimología es muy amplio, ya que recoge todo lo referente a la víctima, desde factores que llevan a convertirse en ella, el proceso por el que pasa mientras lo es, y las consecuencias derivadas de todo ello.

Mendelson citado por Márquez (2011) afirma que la Victimología, se cimenta en tres aspectos constitutivos: (a) bio-psico-social, factores que estimulan al sujeto a convertirse en víctima (b) criminológico, personalidad de la víctima, conjugada con los factores de riesgo, (c) jurídico, estipulaciones de las leyes en cuanto al resarcimiento de daños a la víctima y tres niveles: (a) individual: la víctima; (b) conductual: victimización y (c) moral y pecuniario: reparación del daño.

Es decir, que el objeto de estudio de la victimología comprende a la víctima, su personalidad, características, conducta aislada y en relación con la conducta criminal, así como el fenómeno victimal en general, en su conjunto, como suma de víctimas y victimizaciones, con características independientes de las individualizadas que la conforman. Al respecto, Cuarezma (1996) enfatiza la importancia de la prevención victimal, afirmando que hay que enseñar a las personas a no ser víctimas.

El estudio de la Victimología ha dado pie para que se reconozcan sobre todo los derechos de las víctimas en general y se establezcan políticas dentro de los ordenamientos jurídicos para su tratamiento, prevención y la reparación oportuna y pronta del daño sufrido, independientemente del porqué han llegado a la situación de víctimas. La búsqueda de la victimología es de establecer si los riesgos de ser víctima de algún crimen son igualmente repartidos en la población o bien si algunos individuos, a causa de ciertas características, son más predispuestos que otros a volverse víctimas. Finalidades de la Victimología: prevención de la victimización, victimoatención, reparación.

Se apoya para ello en la aplicación de técnicas de recolección de información de campo: observación, cuestionarios, encuestas de victimología, entre otros.

Victima

Persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor

Según la Organización de las Naciones Unidas (1980) donde es la persona ha sufrido una pérdida, daño o lesión, en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos, como resultado de una conducta que: (a) constituya una violación a la legislación penal nacional. (b) constituya un delito bajo el derecho internacional, que constituya una violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. (c) que alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de autoridad política o económica. El VII Congreso ONU (1985) clasifica las víctimas en dos grupos:

De Delitos	Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Artículo 1
De Abuso de poder	Aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violan normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. Artículo 18

El concepto de víctima ha sido largamente estudiado y por consiguiente han sido muchos los estudiosos del derecho que han tratado de definirlo. En el plano positivo es conveniente partir de la definición que se señala en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para víctimas del delito y del abuso del poder (1985) por la Resolución 4034 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que establece:

Se considerará victima independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Se incluye además en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para prevenir la victimización.

Es la persona que ha sufrido una pérdida, lesión o daño en su persona, propiedad o derechos como resultado de una conducta que constituya una violación a la legislación penal nacional, constituya un delito bajo el derecho internacional que implique una violación a los principios sobre

derechos humanos reconocidos internacionalmente, que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen posiciones de autoridad política o económica.

La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y grupos u organizaciones políticas.

La importancia que comienza a darse al papel de la víctima, en el derecho internacional, permite que esta figura sea contemplada en los procesos penales como parte esencial para la integración de las investigaciones y para la apreciación del esquema total del crimen.

En el Estatuto de Roma (1998) y para los fines del mismo, por víctima se entiende a las personas naturales que hayan sufrido un daño, como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte. También podrán entenderse las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias, o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.

Para Tamarit y Villacampa (2006) víctima es “toda persona que haya sufrido personalmente, de modo directo o indirecto, las consecuencias de un hecho delictivo, haya sido declarado formalmente o no como tal la existencia del mismo por parte de un órgano jurisdiccional. En un sentido más extenso también son consideradas víctimas las personas que hayan sufrido los efectos de la guerra, enfrentamiento armado, catástrofe natural o accidente.

La categoría víctima, percibida y reconocida como una condición de estatus personal o colectiva, puede constituir un capital social, cultural, económico o político disputado en diversas situaciones sociales generalmente marcadas como violentas, donde se demanda la intervención del Estado o sus instituciones.

Así, la actual utilización social y político-jurídica de la categoría víctima en el marco de la doctrina de los DDHH y su aplicación a múltiples y disímiles eventos merecen un detenido análisis antropológico en el que se exploren las definiciones, los usos y sentidos cambiantes asociados a ella en distintos campos de actividad. En términos abstractos, todos pensamos que hay un consenso amplio sobre lo que significa la categoría víctima, pero, cuando la aplicamos a un caso concreto, los límites empiezan a tambalearse.

La categoría víctima no posee un contenido esencial unívoco, su contenido es variable. La identificación de una persona o un grupo como víctima no es natural, sino que es parte de un proceso histórico, social, cultural, político y económico. En este transcurso de identificación y reconocimiento de alguien como víctima, entendido como parte de un proceso de victimización, intervienen diferentes actores que marcan su uso socialmente legítimo o los criterios legales de adscripción. Es decir, quién, cuándo y cómo puede adscribirse o ser inscrito en esa categoría de un modo socialmente aceptable.

Gaviria (1999) asevera que la víctima del delito es la “persona que, como consecuencia de él, sufre perjuicios materiales, morales y/o fisiológicos, independientemente de que la conducta delictiva se haya desarrollado directamente sobre ella, o de que sea el titular del bien jurídico que resultó ofendido con la conducta dañina.” De lo precedente se extrae que amplió la conformación de la víctima al incluir a la persona jurídica como sujeto pasivo de una infracción penal, e incluyó aquellos eventos en donde la víctima no es únicamente el sujeto pasivo de la acción penal, quien perseguiría de propio derecho la reparación integral, sino a través de pretensiones sucesorales, como acontece en los actos tipificados como homicidio y que envuelve un perjuicio moral para sus legatarios.

Cuadro 1

Categorización de la Víctima

Sin intervención humana	Desastres naturales: terremotos, derrumbes, huracanes, maremotos	
	Ataques de animales o agentes biológicos	
Con intervención humana	Propia	Voluntaria
		Involuntaria
	Ajena	Sin Delito
		Con delito

De acuerdo con Rodríguez (1986), existe un catálogo de víctimas sin crimen, que abarca aquellos individuos que son víctimas de hechos, es decir, de sucesos de acontecen sin la intervención humana, entre otros los terremotos, derrumbes, huracanes, maremotos, ataque de animales o de agentes biológicos, destacando que la situación puede combinarse con: (a) imprudencia (salir durante una tormenta); (b) impericia (construcciones defectuosas que se caen en

un temblor); (c) fraude (uso de materiales de inferior calidad, que se dañan con la lluvia), (d) actividades humanas antisociales, como lo es provocar el fenómeno victimógeno (inundaciones, avalanchas).

Denominando autovictimización a los comportamientos que traen consecuencias ajenas al derecho penal por su comisión imprudente, como meterse al mar sin saber nadar, los accidentes laborales o las flagelaciones.

Victimogénesis

Chirinos (2017) estudia los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de delitos. Analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento del riesgo de serlo. Estos factores son: (a) situacionales, (b) biológicos: raza, edad, sexo, (c) biográficos: antecedentes psiquiátricos, (d) socio-económicos, (e) dependientes de la percepción de la capacidad de venganza, (f) relativos a la personalidad (estilo de vida), (g) inherentes a un medio familiar maltratante.

Victimización

Herrera (2010) asevera que es el resultado de una conducta antisocial contra una persona o un grupo como el mecanismo por el cual una persona llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible. Fenómeno por el cual una persona o grupo se convierten en víctimas.

Es el comportamiento activo o pasivo que se propone generar o reforzar las circunstancias que procuran el nacimiento o reproducción de víctimas. Es la creación de éstas, la aplicación y ejecución de algo sobre ellas. Es la consecuencia de un comportamiento antisocial que se dirige contra una persona o un grupo de personas, y también el mecanismo por el cual una persona resulta convertida en sujeto pasivo de un delito. Es el abuso de una o más personas por otras. Acción y efecto de victimizar, o el hecho de ser victimizado

Victimización primaria. Es aquella dirigida contra la persona o el individuo particular. La víctima sujeto pasivo de un delito tiene una experiencia personal que le acarrea unas consecuencias físicas, psicológicas (ansiedad, angustia, abatimiento, miedo a que se repita, culpabilidad), de índole económico y las relacionadas con su entorno social.

Consiste en el efecto de sufrir, directa o indirectamente, un daño con ocasión de hechos delictivos, conductas desviadas, accidentes fortuitos, acontecimientos violentos o catástrofes naturales. Proceso por el cual una persona, sufre de modo directo o indirecto, daños físicos o psíquicos derivados de un hecho delictivo o acontecimiento traumático.

Victimización secundaria. Aquellos supuestos en los que la víctima ha de recordar los hechos en virtud de los cuales ha sido victimizada. Normalmente esta victimización secundaria se produce ante la administración de justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad... por ejemplo; cuando tiene que contar lo que ha sucedido. Engloba la relación y experiencia personal de la víctima con el sistema policial y judicial.

Las víctimas tienen una nueva experiencia que puede llegar a ser más cruel que la victimización primaria, cuando las instituciones que deberían protegerla no la comprenden, no la escuchan, le hacen perder el tiempo, el dinero e incluso pueden sentirse acusadas (violación, ostentación de objetos de valor, etc.)

La víctima secundaria nace fundamentalmente de la necesaria intersección entre un sujeto y el complejo aparato jurídico-penal del Estado. Se considera aún más negativa que la primaria porque es el propio sistema el que victimiza a quién se dirige a él pidiendo justicia y porque afecta al prestigio del propio sistema.

Se conceptualiza como el proceso derivado del maltrato a que es sometida la víctima por parte del sistema legal, se produce por la potenciación del impacto del crimen original a consecuencia de la acción de las agencias del control social formal. Está constituido por el daño que experimenta la víctima de un delito como consecuencia de su interacción con el sistema judicial (policías, fiscales, jueces, abogados, entre otros).

Victimización terciaria. Anterior o posterior al acto ilícito penal, cometido por el propio delincuente. Tipos: (a) policial: pueden ser torturas, malos tratos o vejaciones sufridas por los delincuentes en los regímenes totalitarios e incluso en los democráticos (en determinadas, raras y puntuales circunstancias); (b) penitenciaria: tratos vejatorios, agresiones sexuales, violencia, intimidación, abusos varios; (c) postpenitenciaria: por el rechazo de la sociedad a los que han cumplido condena y por el mantenimiento de la red de relaciones mantenidas en la cárcel.

Refiere al conjunto de costes de la penalización tanto sobre quien la soporta en propia persona como sobre terceros. Procede, principalmente, de la conducta posterior de la misma víctima; a veces, emerge como resultado de las vivencias y de los procesos de adscripción y etiquetamiento, como consecuencia o valor añadido de las victimizaciones primaria y secundarias precedentes. También se denomina victimización terciaria: la dirigida contra la comunidad en general, es decir contra la población total, así como los efectos que sufren los familiares y amigos de las víctimas.

Victimario

Es aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en víctima. Es aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otra en un momento determinado. Aquel que infringe las normas comportamentales e involucra no sólo el campo penal, sino las demás ramas que conforman el saber jurídico, enunciación que permite también considerarlo como la parte demandada en un proceso contencioso, y que abre paso para asegurar que en esa categoría están inmersas las personas jurídicas. En efecto, no se olvide que el Estado a través de su organización descentralizada, desconcentrada y delegada ha facultado a un sin número de entes para el logro de sus propósitos sociales de derecho, los que por intermedio de sus funcionarios pueden incurrir en conductas dañosas en contra de sus conciudadanos.

Victimidad

De acuerdo con Rodríguez (2002) es "la totalidad de las características socio-bio-psicológicas, comunes a todas las víctimas en general, que la sociedad desea prevenir y combatir, sin importar cuáles sean sus determinantes. Conjunto de factores que predisponen a una persona o grupo a ser víctimas. Los factores que provocan victimidad son: el hombre mismo, la sociedad, la naturaleza en estado normal o alterado. Es la predisposición de unas personas a ser víctimas. Comprende el total de victimizaciones dadas también dentro de un límite especial y temporal.

Función legal, humana y social de la victimología.

Función legal. Estudia a las personas en general que han sufrido por cualquier circunstancia, un daño físico, así como también a sus bienes y por ende a sus derechos, resultado de una conducta desplegada que constituye una violación a la ley por parte del victimario.

Función humana. Se limita, generalmente, al estudio de casos-individuales con una intención fundamental que es la de intentar que la sanción penal sea lo más correcta posible según la relación existente entre el criminal y su víctima, así como la protección del bien jurídico.

Función social. Busca redescubrir a la víctima en sus derechos: a la verdad, a la reparación y, a que se haga justicia en un proceso penal donde la víctima tenga todas sus garantías así como las tiene el procesado. Al respecto, Lima (2009), afirma que esta comprende la reinserción social de la víctima y el beneficio colectivo de una necesaria recuperación de la confianza social. Pues la acción victimológica, que a nivel individual obra la imprescindible reintegración victimal, a nivel comunitario devuelve la civilidad, la fe en la cooperación, los deseos de abatir las mamparas de las aprensiones recíprocas, haciendo a la sociedad co-responsable frente a sus víctimas.

En la actualidad la Victimología es un área de conocimiento en auge que se nutre de muy diversas ciencias y disciplinas tales como la psicología, la sociología, la medicina,. los análisis son más integrales, que ponen en el centro a la víctima, pero sin olvidar al victimario y dando valor a la prevención y al posterior tratamiento de la víctima y su entorno.

Referencias

- Bodero, E. (2001). **Orígenes y fundamentos principales de la Victimología**. Documento en línea. Disponible en: <https://revistas.usfq.edu.ec/>
- Chirinos, I. (2017). **Victimología**. Documento en línea. Disponible en: <https://elderechoymisapuntes.blogspot.com/>
- Cuarezma, S. (1996). **La Victimología**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.sergiocuarezma.com/>
- Fattah, E. (2014). **Victimología: Pasado, Presente y Futuro**. Documento en línea. Disponible en: <http://criminet.uqr.es/recpc/16/recpc16-r2.pdf>
- Gaviria, V. (1999). **La víctima del delito frente a la reforma a la legislación penal colombiana**. Documento en línea. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/>
- González, R. (2015). **Compilación de aspectos históricos de génesis y evolución de la victimología**. Tesis Doctoral. Guatemala: UMG

- Herrera, I. (2010). **Fundamentos Teóricos de Victimología**. Bogotá: UL
- Hernández, J. (2014). Diccionario Jurídico: Concepto de víctima en el derecho internacional. Documento en línea. Disponible en: <https://lavozdelderecho.com/>
- Lima, L. (2009). **El Derecho victimal, en Victimología: La víctima desde una perspectiva criminológica**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ehu.es/>
- Maila, A. (2013). **La Víctima del delito y la justicia restaurativa en el proceso penal**. Ecuador: UIDE
- Márquez, A. (2011). **La Victimología como Estudio. Redescubrimiento de la Víctima para el Proceso Penal**. Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XIV, núm. 27, enero-junio, 2011, pp. 27-42. Bogotá: UMNG
- Morcillo, N. (2015). **Victimología**. Documento en línea. Disponible en: <https://crimipedia.umh.es/>
- Núñez, J. (2010). **Victimología y Violencia Criminal**. Bolivia: ABCJP
- Pérez, A. (2001). **Curso de Criminología**. Colombia: Universidad de Externado
- Principios fundamentales de la justicia para víctimas del delito y del abuso del poder (1985)**. Resolución 4034 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ginebra: ONU
- Puppo, F. (2012). **Hacia una nueva perspectiva victimológica: la defensa de la víctima a cargo de una defensoría pública**. México: SMC
- Rodríguez, L. (2002). **Victimología. Estudio de la Víctima**. México: Porrúa. Documento en línea. Disponible en: <https://www.academia.edu/5879431>
- Shampo, N. (2011). **La Víctima en el Derecho Penal**. Documento en línea. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/>
- Tamarit, J. y Villacampa, C. (2006). **Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparador**. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez
- Zúñiga, V. (2005). **La Victimología desde la perspectiva de los DDHH**. México: UIB

RESEÑA DE LIBROS

José Luis Manriquez¹¹

El reto de realizar tres investigaciones que generaron tres libros, implica un esfuerzo ingente dentro de las tareas de los investigadores que sirven para recolectar información, la cual es aportada a la sociedad que gusta de la Historia. En esta oportunidad podemos decir que investigación, como la **Historia Social e institucional de la Policía del Estado Aragua 1974-2010**, refleja a una Institución que ha venido esperando en todo el siglo XX desde que el Dictador Juan Vicente Gómez Chacón asumió el poder hasta nuestros días, desde la creación de la Sagrada, policía política del “Gendarme necesario” diría Vallenilla

Lanz, refiriéndose a Gómez, pasando por Pedro Estrada, jefe en tiempos de Pérez Jiménez de la Seguridad Nacional, y vivido muchos acontecimientos como el “Caracazo” “el Cacerolazo” “4 de Febrero” “27 de noviembre” todos en el siglo XX, es pieza clave para su estudio dentro de un contexto historiográfico, sin dejar por fuera el “el golpe petrolero” del 2022, y su rol dentro de la población como organismo que controla el orden público, usando una frase que se convirtió en derecho consuetudinario “Dialogo, diálogo, y más diálogo” desde esa filosofía la policía de Aragua ha dejado atrás el lema “disparen y averigüen después” quedando ante la sociedad como un órgano policial humanista e inclusivo y de proximidad, ante el nuevo modelo de policía. Disponible para su lectura en:

<https://archive.org/details/libro-sobre-la-policia-de-aragua-l4-1l-2022/page/44/mode/2up>

<https://issuu.com/home/published/libro-historia-social-e-institucional-de-la-policia>

¹¹ Doctor y Magister en Historia. Licenciado en Ciencias Policiales. Comisionado Jefe (IPEBA). Docente Agregado UNES

Por otro lado y continuando dentro del mismo orden, se construye la obra **“La Seguridad Pública en Venezuela 1810”** que marca el inicio o génesis de cómo ha sido el desempeño policial desde sus orígenes, una fluctuante realidad institucional que se origina desde la Grecia arcaica hasta 1810, fecha que marca un gran acontecimiento en Venezuela, donde sus habitantes dan el primer paso hacia la República, pero

buscando la seguridad pública, como lo describen los documentos que generó la junta suprema de Caracas, allí quedó reflejado que la revolución juntista, se originó gracias a la mala política aplicada por el Mariscal de Campo y Capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, de allí sale esta investigación que viene a develar otro punto focal sobre el tema del 19 de abril de 1810 en Venezuela. Disponible para su lectura en:

<https://archive.org/details/libro-la-seguridad-pu-blica-23-08-2022>

https://issuu.com/home/published/libro_la_seguridad_p_blica_23-08-2022

<https://es.calameo.com/read/0049504752e3fb5d93e8c>

Otra obra que no deja de ser importante es la titulada **“Venezuela. Una Sociedad sin Memoria histórica”** allí se recoge como el pueblo venezolano ha perdido su memoria histórica, producto de la sociedad moderna y los modelos educativos cambiantes que no afianzan sus estructuras académicas dentro del marco de la historiografía, construyendo en silencio una comunidad subalterna que no advierte el peligro donde está sumida, es por ello, que corre el riesgo de convertirse en esclava del sistema, sino

despierta del letargo donde se encuentra sustraída, en este punto es puntual reflejar que es sustancial ir a la historia, beber de su fuente, donde el sediento empezará a observar que el país y su sociedad ha perdido el rumbo desde hace rato y es necesario que retome su curso para poder armonizar la situación socioeconómica que atraviesa en la actualidad la sociedad venezolana.

Disponible para su lectura en:

<https://archive.org/details/libro-sobre-sociedades-sin-memoria>

<https://issuu.com/home/drafts/03qs5nbvz7h>

<https://es.calameo.com/books/004950475fd82d21341d3>

Saber Policial

Vol 1, No. 2, 2022

Revista Digital de Divulgación

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

